

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Eine unbekannte Reise – Ideenkoffer zu vier Förderbereichen in der Psychomotoriktherapie mit Einbezug von Tanz, Musik und Theater.

Welche Chance bieten Methoden aus Tanz, Musik und Theater im psychomotorischen Therapiekontext für die Förderung von Emotionsregulation, Körperwahrnehmung, Selbstkonzept und Feinmotorik?

Eingereicht von: Laila Koller

Begleitperson: Iris Bräuninger

Zweite Fachperson: Livia Suter

Datum der Abgabe: 14.05.2025

Abstract

Kreative Ausdrucksformen wie Tanz, Musik und Theater verfügen über ein grosses Potenzial, Kinder in ihrer emotionalen, körperlichen und sozialen Entwicklung zu unterstützen. In der Psychomotoriktherapie finden sie bislang jedoch nur vereinzelt und wenig systematisch Anwendung. Die vorliegende Bachelorarbeit geht der Frage nach, wie Interventionen aus diesen Bereichen gezielt eingesetzt werden können, um Emotionsregulation, Körperwahrnehmung, Selbstkonzept und Feinmotorik von Kindern zu fördern.

Ziel der Arbeit ist es, Psychomotorik-Therapeut*innen praxisnahe und kreative Interventionsideen zur Verfügung zu stellen, die künstlerisch-expressive Methoden mit therapeutischen Zielsetzungen verbinden. Zu Beginn werden zentrale Begriffe definiert und theoretische Grundlagen vorgestellt. Anschliessend erfolgt eine Analyse der Einbettung von Tanz, Musik und Theater in der Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Dabei zeigt sich, dass diese Ausdrucksformen in früheren Curricula deutlich präsenter waren und mit der Umstrukturierung zum Curriculum 2225 stark an Gewicht verloren haben. Auch die weitere Entwicklung des Curriculums zeigt eine Bewegung weg von den künstlerischen Interventionen.

Ausgehend von der theoretischen Grundlage werden Qualitätsmerkmale für gelungene Interventionen erarbeitet, um therapeutische Angebote fundiert beurteilen und weiterentwickeln zu können. Die Zusammenstellung von 18 Interventionen in den Bereichen Tanz, Musik und Theater bilden das Kernstück der vorliegenden Arbeit. In einer weiterführenden Arbeit könnte der Ideenkoffer erprobt und sein Einsatz beurteilt werden.

Die Arbeit versteht sich als Plädoyer für eine erweiterte therapeutische Praxis, die Kindern vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet und das kreative Potenzial psychomotorischer Förderung stärker nutzt.

Danksagung

Während der Erarbeitung dieser Arbeit durfte ich auf verschiedene Unterstützungspersonen zählen. Ohne ihr Dazutun wäre die Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen. Diesen Menschen möchte ich danken.

Meiner Betreuungsperson Iris Bräuninger danke ich herzlich für die fachliche Unterstützung und Begleitung, für das offene Ohr, die konstruktiven Rückmeldungen und das Vertrauen in meine Arbeit.

Meinem Bruder Basil danke ich für das gewissenhafte Korrekturlesen, die stilistischen Hinweise und die hilfreichen Anmerkungen, die zur inhaltlichen und sprachlichen Schärfung beigetragen haben.

Meiner Mutter Bettina danke ich für das Korrekturlesen, die wertvolle Inspiration, ihre motivierenden Worte und die wichtigen Impulse, die mich immer wieder angetrieben haben.

Meinem Vater Philippe danke ich für das Korrekturlesen, das geduldige Zuhören, das mutmachende Zureden und seine stetige Motivation, die mir gerade in intensiven Phasen der Arbeit besonders gutgetan hat. Zudem möchte ich mich bei ihm für den Druck der Karteikarten bedanken, die nun im Koffer beiliegen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Danksagung	2
1 Einleitung	5
1.1 Fragestellung	5
1.2 Zielsetzung	5
1.3 Relevanz der Thematik	5
1.4 Persönliche Motivation	6
1.5 Ausblick auf das Vorgehen	7
2 Theoretischer Bezug	8
2.1 Begriffsdefinitionen	8
2.1.1 Psychomotoriktherapie	8
2.1.2 Tanz im therapeutischen Setting	10
2.1.3 Musik im therapeutischen Setting	11
2.1.4 Theater	13
2.2 Förderbereiche	17
2.2.1 Emotionsregulation	17
2.2.2 Körperwahrnehmung	19
2.2.3 Selbstkonzept	21
2.2.4 Feinmotorik	22
3 Evidenzbasis der Interventionsbereiche	24
3.1 Tanz	24
3.2 Musik	25
3.3 Theater	26
3.4 Synergien im Einsatz	27
4 Einbettung in das Curriculum 2225	29
4.1 Tanz	29
4.2 Musik	29
4.3 Theater	30
4.4 Fazit aus der Einbettung in die Ausbildung	31

5	Vorgehensweise bei der Produktentwicklung	32
5.1	<i>Beschreibung der Vorgehensweise bei der Produktentwicklung.....</i>	32
5.2	<i>Gütekriterien der Interventionsideen</i>	32
5.2.1	Qualitätsmerkmale guten Unterrichts.....	33
5.2.2	Anpassung der Merkmale guten Unterrichts auf die Psychomotoriktherapie.....	34
5.2.3	Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan	35
5.2.4	Umsetzung der Qualitätskriterien innerhalb des Interventionskoffers.....	35
5.3	<i>Koffereinsatz in der Psychomotoriktherapie</i>	36
6	Der Interventionskoffer	38
6.1	<i>Aufbau.....</i>	38
6.2	<i>Manual</i>	38
6.2.1	Fragenkatalog.....	38
6.2.2	Playlist	38
6.3	<i>Aufbau der Karteikarten.....</i>	39
6.4	<i>Materialliste</i>	40
7	Diskussion	41
7.1	<i>Zusammenfassung mit Bezugnahme auf die Problemstellung</i>	41
7.2	<i>Reflexion des Vorgehens</i>	41
7.3	<i>Ausblick</i>	42
8	Anhang	43
8.1	<i>Literaturverzeichnis.....</i>	43
8.2	<i>Karteikarten</i>	47
8.3	<i>Eigenständigkeitserklärung.....</i>	47

1 Einleitung

Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Dabei werden zentrale Begrifflichkeiten definiert und Themenfelder eingegrenzt. Zudem wird die Relevanz der Thematik und damit zusammenhängende Entwicklung des Curriculums beschrieben.

1.1 Fragestellung

Bei der Annäherung an die Thematik «Tanz, Musik und Theater» in der Psychomotoriktherapie kommen einzelne Fragen auf, die bei einer Verknüpfung die Fragestellung für die vorliegende Arbeit bilden. Zu den grundlegenden Fragen gehören:

- ◇ Welchen Stellenwert nehmen die Bereiche Tanz, Musik und Theater im Curriculum 2225 der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik ein?
- ◇ Welches Potenzial liegt den drei Bereichen Tanz, Musik und Theater zugrunde?
- ◇ Wie können Therapeut*innen im Einsatz der drei Interventionsbereiche unterstützt werden?

Aus den genannten Fragen bildet sich die Fragestellung: Welche Chance bieten Methoden aus Tanz, Musik und Theater im psychomotorischen Therapiekontext für die Förderung der vier ausgewählten Bereiche Emotionsregulation, Körperwahrnehmung, Selbstkonzept und Feinmotorik und wie können Psychomotorik-Therapeut*innen im Einsatz ebendieser unterstützt werden?

1.2 Zielsetzung

Mit der Erarbeitung und Zusammenstellung des Interventionskoffers soll eine Sammlung entwickelt werden, die darauf ausgelegt ist, Psychomotorik-Therapeut*innen im Einsatz von Tanz-, Musik- und Theaterinterventionen zu unterstützen. Die entwickelten Karteikarten mit Aufgabenstellungen, sowie das entsprechende Material, das Manual und die Reflexionsfragen, sollen einen niederschweligen Einsatz und trotzdem eine kompetente Begleitung ermöglichen. Die Qualitätsmerkmale für den Interventionskoffer wurden eigens für diese Arbeit entwickelt.

1.3 Relevanz der Thematik

Die Arbeit als Psychomotorik-Therapeut*in beinhaltet das gezielte Arbeiten an individuellen Therapiezielen. Die Wege zur Förderung dieser Ziele sind jedoch vielfältig und hängen von der therapeutischen Herangehensweise sowie den

persönlichen Erfahrungen und Kompetenzen der Fachperson ab. Diese Vielfalt kann einerseits bereichernd sein, da sie eine individuell angepasste Förderung ermöglicht. Ich stehe als Therapeutin vor der Herausforderung, aus der Fülle möglicher Methoden gezielt diejenigen auszuwählen, die den grössten Mehrwert für die Förderung des Kindes bieten. Aus dieser Herausforderung formuliere ich die Vermutung, dass Psychomotoriktherapie im evidenzbasierten Kontext nur bedingt vergleichbar Resultate liefern kann. praxisnahe Handreichungen und strukturierte Aufgabenzusammenstellungen könnten darin wertvolle Unterstützung leisten. Sie können dazu beitragen, die therapeutische Arbeit zu erweitern, neue Impulse zu setzen und eine gezielte Förderung zu ermöglichen.

Besonders Tanz, Musik und Theater bieten als kreative Methoden grosse Potenziale für die Psychomotoriktherapie. Ihr Stellenwert innerhalb der therapeutischen Ausbildung variiert jedoch je nach Curriculum des Studiengangs «Bachelor Psychomotoriktherapie». Während Studien-Lehrpläne in der Vergangenheit diese Interventionsformen stärker integrierten, nehmen sie in jüngeren eher einen kleineren Raum ein. Die Autor*innenschaft, die sich mit der Evidenzbasierung vom Einsatz der drei Bereiche Tanz, Musik und Theater beschäftigt, ist sich einig, dass der gezielte Einsatz ebendieser viele Chancen für die therapeutische Praxis eröffnet – sei es in der Förderung von Körperwahrnehmung, Emotionsregulation, Selbstkonzept oder Feinmotorik. Doch was geschieht, wenn sich Therapeut*innen nach dem Studium nicht ausreichend kompetent fühlen, um diese Methoden in ihre Arbeit zu integrieren? Wie kann trotz möglicher Unsicherheiten und fehlender Kompetenz der Zugang zu diesen chancenreichen Interventionsfeldern erleichtert werden?

Um diesen Fragen zu begegnen, entwickle ich im Rahmen dieser Arbeit ein praxisnaher Interventionskoffer. Dieser soll nicht nur als Inspirationsquelle dienen, sondern auch konkrete Anleitungen und methodische Zugänge bieten, um Musik, Tanz und Theater gezielt in die Psychomotoriktherapie zu integrieren. Ziel ist es, Therapeut*innen zu ermutigen, diese kreativen Ausdrucksformen in ihre Arbeit einzubinden und damit neue Fördermöglichkeiten für Kinder zu schaffen.

1.4 Persönliche Motivation

Tanz, Musik und Theater begleiten mich seit meiner Kindheit. Schon früh durfte ich erfahren, welche Chancen und Möglichkeiten die persönliche Auseinandersetzung mit diesen kreativen Ausdrucksformen bietet.

Die Entwicklung des Curriculums im Studium der Psychomotoriktherapie verfolge ich mit Neugier und einem kritischen Blick. Ich bin gespannt, welche Rolle Tanz, Musik und Theater in der zukünftigen Ausbildung einnehmen werden. Unabhängig davon wünsche ich mir, dass diese kreativen Methoden einen festen Bestandteil der psychomotorischen Therapie bilden. Mein Ziel ist es, einen niederschweligen Zugang zu diesen Ausdrucksformen zu schaffen und Psychomotorik-Therapeut*innen ein Kompetenzerleben in diesen Bereichen zu ermöglichen. Diese Überzeugung bildet die zentrale Motivation für meine Arbeit. Durch meine langjährige persönliche Auseinandersetzung mit den Themen Tanz, Musik und Theater konnte ich meine Kompetenzen aufbauen und stetig erweitern. Dieser Erfahrungen bilden die Grundlage, die vorliegende Arbeit in diesem Rahmen zu schreiben.

1.5 Ausblick auf das Vorgehen

Um den Interventionskoffer ideal aufbauen zu können, werden im Einleitungskapitel Definitionen und Themenfelder aufgeführt und erläutert. Sie bilden die Grundlagen der Thematik. Im Kapitel drei werden die Chancen und die Verortung der Interventionsbereiche im Berufsfeld aufgezeigt. Im Kapitel vier werden Qualitätsmerkmale für einen Interventionskoffer erarbeitet. Der Aufbau der Fördereinheit wird im fünften Kapitel aufgezeigt. Damit verbunden wird im Kapitel sechs evaluiert, inwiefern diese Arbeit der Fragestellung gerecht wird und wie das Vorgehen weitergeführt werden könnte. Die Ergebnisse aus der Erarbeitung werden kurz zusammengefasst, um einen abschliessenden Überblick über den Lerngewinn zu geben. Die Karteikarten sowie die Materialliste, das Manual und der Fragenkatalog sind im Anhang beigelegt.

2 Theoretischer Bezug

Im folgenden Kapitel werden die zentralen theoretischen Konzepte und fachlichen Grundlagen erläutert, die für diese Arbeit von Bedeutung sind. Das Arbeitsfeld der Psychomotoriktherapie wird kurz vorgestellt, um den fachlichen Kontext der Arbeit zu verdeutlichen. Anschliessend wird das Arbeitsfeld erweitert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Interventionsbereichen Tanz, Musik und Theater sowie den ausgewählten Förderbereichen Emotionsregulation, Selbstkonzept, Körperwahrnehmung und Feinmotorik.

2.1 Begriffsdefinitionen

Um die Interventionen gezielt auszuarbeiten, ist eine klare Eingrenzung der Themenfelder Tanz, Musik und Theater erforderlich. In den folgenden Abschnitten werden diese Begriffe sowie die relevanten Förderbereiche näher definiert. Eine präzise Begriffsbestimmung ermöglicht es, die methodischen Überlegungen und das Vorgehen der Arbeit für Leser*innen nachvollziehbar zu machen.

2.1.1 Psychomotoriktherapie

Bevor eine Definition des Begriffs *Psychomotorik* vorgenommen werden kann, ist zu erwähnen, dass es verwandte Arbeitsfelder im therapeutischen Bereich gibt. Dazu gehört unter anderem auch die Ergotherapie. Eine klare Abgrenzung zu dieser Fördermethode ist je nach konzeptueller Grundlage nur schwer möglich. Die *Psychomotoriktherapie* richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Auffälligkeiten im motorischen und emotionalen Bereich zeigen und/oder mit Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen konfrontiert sind. Die Therapie umfasst die Bereiche Bewegung, Verhalten, Wahrnehmung, Fühlen und Denken, die sowohl isoliert als auch in Verbindung miteinander auftreten können. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen sowie deren Einfluss auf den körperlichen Ausdruck sind zentrale Bestandteile der Psychomotoriktherapie. Ihr Ziel besteht darin, das körperliche und soziale Wohlbefinden zu fördern. Da angenommen wird, dass Misserfolge, die durch motorische Schwierigkeiten, Ungeschicklichkeit oder Verhaltensauffälligkeiten entstehen, das Selbstkonzept negativ beeinflussen können, setzt die Psychomotoriktherapie auf spielerische Erfahrungen. Diese sollen nicht nur helfen, mit Misserfolgen umzugehen, sondern auch soziale, emotionale und motorische Kompetenzen gezielt stärken (Psychomotorik Schweiz, o.J.). Die theoretischen Grundlagen des Begriffs *Psychomotorik* wurden bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Forscher wie Dupré, Piaget, Wallon und

Ajuriaguerra entwickelt. Darauf aufbauend schufen Suzanne Naville und Julian de Ajuriaguerra in Genf die ersten berufspraktischen und klinisch-diagnostischen Konzepte. An der Universität Genf und am *Service Médico-Pédagogique* (medizinisch-pädagogischer Dienst in der Westschweiz) fanden sie eine wissenschaftliche Basis, um ihre Visionen weiterzuentwickeln. Ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der *Deutscheschweizer Psychomotoriktherapie* erfolgte 1969, als Suzanne Naville von an der Universität Genf ihre Arbeit aufnahm und dort gemeinsam mit Alfons Weber – dem damaligen Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Kinderspital Zürich – das Konzept weiter etablierte. In enger Zusammenarbeit mit Fritz Schneeberger vom Heilpädagogischen Seminar Zürich wurde 1970/1971 erstmals ein Jahreskurs zur Psychomotoriktherapie angeboten. 1972 wurde die Ausbildung auf zwei Jahre ausgeweitet, zunächst ausschliesslich für erfahrene Pädagog*innen. Ab 1977 übernahm Naville die Leitung des Studiengangs und integrierte nach und nach Absolvent*innen in die Lehre. Die Zulassung zur Ausbildung setzte eine Maturität, eine seminaristische Ausbildung, Bewegungserfahrung, grundlegende Klavierkenntnisse und mindestens drei Jahre pädagogische Erfahrung voraus. In den Jahren 1984 und 1990 wurde die Ausbildungsdauer auf zweieinhalb bzw. drei Jahre verlängert. Bis heute werden das Curriculum und damit zusammenhängend die Lerninhalte kontinuierlich weiterentwickelt (HfH, 2025). Der Begriff *Psychomotorik* ist eng mit den Berufs- und Ausbildungsfeldern *Motopädagogik* und *Mototherapie* verwandt. Während sich diese Begriffe nicht gleichermassen durchsetzen konnten, hat sich in der Schweiz vor allem *Psychomotorik* als Begriff etabliert. Je nach theoretischem Hintergrund wird sie entweder als eigenständiges Konzept oder als übergeordneter Begriff verstanden. Zimmer (2022) unterscheidet darin die Begrifflichkeiten folgendermassen:

«Psychomotorik kann als Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse verstanden werden (S.21).»

Diese Definition greift die Verbindung von motorischen und psychischen Prozessen auf. Die folgende Definition ergänzt diese Prozesse mit dem Aspekt, dass damit vor allem Kinder angesprochen werden sollen, da in der Arbeit die Entwicklung (von Kindern) unterstützt werden soll.

«Psychomotorik ist (...) ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, das die Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse nutzt. Über Bewegung

wird versucht, eine Beziehung zum Kind (bzw. zum Erwachsenen) aufzubauen, seine psychische Befindlichkeit positiv zu beeinflussen und seine Gesamtentwicklung zu unterstützen (S.21 f.)»

Innerhalb des Themenbereiches Psychomotoriktherapie gibt es unterschiedliche konzeptionelle Ansätze. Je nach Ansatz wird die Therapie eher offen oder übungsorientiert gestaltet. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Ansätze nicht trennscharf unterschieden werden können, sondern sich gegenseitig ergänzen und überschneiden. Ein Bewusstmachen über die verschiedenen Ansätze ermöglicht eine offene und neugierige Haltung gegenüber dem Kind und eine Variation in der Förderung der Therapieziele (Zimmer, 2022).

Da diese Arbeit im Rahmen der Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik entstanden ist und sich auf die Arbeit mit Kindern konzentriert, wird in den folgenden Kapiteln der Fokus auf die Psychomotorik in der Kindertherapie gelegt.

2.1.2 Tanz im therapeutischen Setting

Im folgenden Abschnitt soll sowohl Tanz im konventionellen Sinn als auch Tanz im therapeutischen Setting beleuchtet werden. Um Tanz in Verbindung zur Psychomotoriktherapie beleuchten zu können, soll die folgende Definition eine Grundlage bilden:

«Tanz ist eine persönliche, individuelle, nonverbale, psycho-physische Ausdrucksbewegung, die eine enge Beziehung zur Musik (hörbar oder unhörbar) aufweist; die sich im Raum abspielt; die Zeit benötigt und eine bestimmte zeitliche Epoche abbildet; die Form aufweist; Kraft und Technik voraussetzt und durch verschiedenartige Motivation ausgelöst wird. Tanz will immer etwas mitteilen und wird damit zu einem kommunikativen Ausdrucksmittel.» (Ellermann & Meyerholz, 2009, S.9).

Die Definition greift auf, dass über Tanz kommuniziert werden kann und in einer engen Beziehung zur Musik steht. Zudem wird der persönliche Ausdruck über die Bewegung hervorgehoben, wodurch individuelle Emotionen, Stimmungen und kulturelle Einflüsse sichtbar werden. Dies unterstreicht die enge Verbindung zwischen körperlicher Bewegung und nonverbaler Kommunikation.

Der Begriff *Tanz* wurde über Jahrhunderte hinweg von klaren Vorstellungen und Bewegungsabläufen geprägt. Tanzrichtungen wie beispielsweise Ballett gaben ein

klares Bewegungsrepertoire vor und prägten diese klare Vorstellung mit. Im 19. Jahrhundert brach Isadora Duncan die etablierte Tanzsprache und entwickelte die Vorstellungen von Tanz weiter. Dies führte zur Entwicklung des Tanzes im expressionistischen Sinn. Innerhalb des Tanzes im neuen Verständnis löste der *Selbst-Ausdruck* die *Selbst-Präsentation* ab. Weitere Persönlichkeiten aus den USA (u.a. Loie Fuller, Ruth St. Denis) und Deutschland (Rudolf von Laban) prägten diese Entwicklung mit. Die Tänzer*innen waren daran interessiert, die durch Duncan initiierte Bewegung weiterzutreiben. Die Veränderungen zielten darauf ab, dass der Ausdruck der Seele mehr Raum erhielt und stärker in den Vordergrund gerückt wurde. Durch die Veränderungen und die weiteren Mitpräger*innen Wigmann und Graham entwickelte sich ein Tanzverständnis, welches die Tanztherapie bis zum heutigen Tag mitbeeinflusst. Wigmann und Graham sahen den Tanz als Möglichkeit, Gefühle und innere Prozesse ausdrücken zu können. Trotz dieser Ansicht sahen sie die bekannten Techniken des Tanzes als wichtiges Instrument, um den individuellen Ausdruck zu unterstützen (Willke, 2007).

Für die Verbindung von Ausdruckstanz und Psychotherapie war auch Trudi Schoop eine wichtige Figur. Als die Schweizer Tänzerin an der Ostküste der USA in einer Institution für sogenannte «unzugängliche» Patient*innen zu arbeiten begann, entdeckte sie das Potenzial im therapeutischen Wirken des Tanzes (Schoop, 1974).

2.1.3 Musik im therapeutischen Setting

Musik ist für Menschen von Geburt an ein wichtiger Bestandteil der auditiven Wahrnehmung. Als Kleinkinder werden Menschen von Wiegenliedern in den Schlaf begleitet, bei Schürfwunden dient ein Singvers als Trostpflaster, und während der Schulzeit werden Lerninhalte durch Lieder unterstützt und begleitet. Auch innerhalb vom Erlernen eines Musikinstrumentes werden in der Entwicklung wichtige Fähigkeiten wie beispielsweise Disziplin, Ausdauer und Durchhaltewillen trainiert. Doch Musik kann auch weiter definiert werden als «nur» in vorgegebenen Texten, Harmonien und Melodien. Die folgende Aufschlüsselung des Begriffs *Musik* soll der Komplexität dieser Ausdrucksform gerecht werden. Im Zusammenhang mit diesen Begrifflichkeiten kommt der Begriff *Musiktherapie* immer wieder auf. Dieser soll als Ergänzung aufgegriffen werden und den Begriff Musik weiter fassen.

Musik kann nach Stadler Elmer (2015) als Ausdrucksform von Gefühl, Stimmung und Emotion gesehen werden. Dabei wird nicht nur subjektives Erleben vermittelt, sondern auch ein Gefühlszustand verkörpert, der im sozialen Kontext mehrheitlich als eben

dieses Gefühl erkannt und verstanden wird. Doch wie kann Musik von Sprache, Lärm und Geräusch unterschieden werden? Oder was macht Musik zu Musik? Stadler Elmer (2015) definiert Schall als die physikalische Grundlage von Musik. Schall entsteht aus einer mechanischen Bewegung, die Schwingungen erzeugt. Dies ist über perkussive Elemente wie das Erklingen einer Trommel gut visualisierbar. Die Membran der Trommel wird mit einem Schlag in Bewegung gesetzt. Diese Bewegung hat eine Luftdruckschwankung zur Folge, die physisch wahrnehmbar ist. Die Vibration der Luft erreicht über das Ohr den Körper. Als weiteres Element kann der Ton als Grundlage von Musik angesehen werden. Ein Ton wird definiert mit den Eigenschaften Lautstärke, Klangfarbe, Tonhöhe, Dauer und Klangquelle. Diese Eigenschaften sind alle messbar und ergeben vereint einen Ton. Wicke (2016, S. 9) bezieht in seiner Definition zusätzliche die kulturelle Ebene mit ein und definiert Musik als

«Kunst und Wissenschaft, Bildung und Unterhaltung, Religion und Religionsersatz, Gegenstand des Denkens und der Erfahrung, Mittel zur Anregung körperlicher Bewegung (Tanzen, Marschieren), ein Medium der Selbsterfahrung und des Selbstausdrucks.»

Diese Definition wird sowohl dem persönlichen Aspekt des Ausdrucks gerecht, greift aber durch die verschiedenen Bereiche auch den sozialen und interaktionistischen Aspekt auf. Im Vergleich zu Stadler-Elmer greift diese Definition den physikalischen Blickwinkel der Begriffsdefinition weniger auf und geht mehr auf den kulturellen und persönlichen Ausdruck ein.

Der Begriff *Musik* wird nach Becker (2021) häufig mit einer klaren Vorstellung einer Melodie, eines Stücks oder eines Songs in Verbindung gebracht. Dies hat zur Folge, dass die Erwartung aufkommen kann, dass man Musik erlernen muss, damit man Musik spielen kann. Dies widerspricht der Begriffsvorstellung von Musik im Kontext der Musiktherapie. Musik wird dabei oft in Verbindung mit Improvisation eingesetzt. Der musikalische Prozess wird ins Zentrum gerückt und die Musik wird erst durch den Moment der Aufführung, respektive im Moment des Spielens lebendig. Becker beschreibt im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Sichtweisen auf den Musikbegriff, dass das «verbindende Verständnis dessen, was unter Musik zu verstehen ist, verloren zu gehen droht.» (Becker, 2021, S. 365). Auch Hochreutener bezieht für den Begriff *Musik im therapeutischen Setting* die akustische Schwingungsebene als wichtigen Bestandteil mit ein. Das Musikspiel als «experimentierendes und gestaltendes Spiel mit der Musik» (Lutz Hochreutener, 2009,

S. 28) soll den Musikbegriff darin komplementieren. So soll dem Themenfeld der Musik im therapeutischen Setting gerecht werden.

Nach Stegemann (2021) versteht man unter Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen «den gezielten Einsatz von Musik und/oder musikalischen Elementen im Rahmen einer therapeutischen Beziehung mit dem Ziel der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung psychischer und somatischer Gesundheit sowie dem der Entwicklungskorrektur und –förderung» (S.418). Wie oben beschrieben, ist der Ausdruck von Gefühlen und Emotionen innerhalb der Musik nach Stadler Elmer (2015) ein wichtiger Bestandteil. Auch Wicke (2016) greift diesen Bestandteil in der Definition auf. Musik wird darin mit Selbsterfahrung und Selbstausdruck in Verbindung gebracht. Diesem Bestandteil soll die Musiktherapie gerecht werden, indem der Zugang zu den Emotionen durch die Musik spielerisch und lebendig erlebt werden kann.

Bauer (2018) unterscheidet innerhalb der Musiktherapie zwischen dem *aktiven* und dem *rezeptiven* Therapiesetting. Das aktive Therapiesetting beschreibt Situationen und Interventionen, in denen der/die Klient*in sich aktiv am musikalischen Prozess beteiligt und beispielsweise selbst ein Instrument spielt. Im Gegenzug beschreibt das rezeptive Therapiesetting Interventionen, bei denen das Anhören von Musik im Mittelpunkt steht. Dabei kann auch der/die Therapeut*in Musik machen, während die zu therapierende Person zuhört. Die beiden Varianten können auch in Kombination eingesetzt werden. Beispielsweise können die verschiedenen Sequenzen in der Lektion mit einer rezeptiven Intervention gestaltet werden. Die aktive Intervention bildet den Hauptteil der Sequenz und wird mit einer rezeptiven Sequenz abgeschlossen.

Die Autor*innen haben unterschiedliche Perspektiven auf die Begrifflichkeit *Musik*. In den folgenden Punkten kann jedoch eine gemeinsame Schnittmenge festgehalten werden: Musik beinhaltet den Aspekt des persönlichen Ausdruckes und kann in Verbindung mit Bewegung eingesetzt oder praktiziert werden.

2.1.4 Theater

Um den Begriff *Theater* in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen, ist es notwendig, ihn durch zentrale Unterbegriffe zu strukturieren. *Theater* umfasst eine Vielzahl von Ausdrucksweisen, Praktiken und Strukturen, die in unterschiedlichen Kontexten wirksam werden. Von der klassischen Bühnenaufführung eines Volkstheaters über Improvisationstheater bis hin zu performativen Formaten lassen sich verschiedene Praktiken unterscheiden, die jeweils eigene Merkmale und Funktionen aufweisen.

Im Folgenden werden zentrale Begriffe definiert, die das Theater über gewisse Elemente beschreiben und ihm eine konkretere Kontur verleihen sollen. Diese Annäherung soll helfen, Theater nicht nur als allgemeines Konzept, sondern als ein Zusammenspiel verschiedener Ebenen zu verstehen, die sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Die Auswahl der Unterbegriffe erfolgt über den Zusammenhang mit dem Arbeitsfeld der *Psychomotoriktherapie*. Die folgenden Konzepte des Theaters bilden die Grundlage für den Einsatz im pädagogischen Bereich. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn es gibt im Themenfeld *Theater* weitere Konzepte, die ebenfalls in der Arbeit mit Kindern eingesetzt werden können.

2.1.4.1 Theaterpädagogik

Der Begriff *Theaterpädagogik* umfasst – wie das Wort bereits vermuten lässt – die beiden Überthemen Theater und Pädagogik. Die beiden Bereiche können in einer Beziehung zueinanderstehen und der Schwerpunkt kann eher auf die Pädagogik oder auf das Theater gesetzt werden. Die Verbindung der beiden Arbeitsfelder ermöglicht es, ganzheitlich an Lernprozesse heranzugehen und wird in verschiedenen Kontexten angewendet; darunter in der Schule, in der sozialen Arbeit oder auch im therapeutischen Setting. Durch pädagogische Methoden können Ziele und Inhalte in die Arbeit mit Theater einbezogen werden. Es besteht dann jedoch die Gefahr, dass die Wahrnehmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eingeengt werden, wenn pädagogische Ziele im Vordergrund stehen. Das soll verhindert werden, indem der*die Theaterpädagog*in zwischen Pädagogik und Theater eine Balance herstellt (Bundesverband Theaterpädagogik e.V., 2025). Hentschel (2000) versteht unter (Theater-)Spiel nicht nur ein Als-Ob-Spiel, sondern auch das Kreieren einer eigenständigen Welt, die durch ebendieses Spiel neu erlebt und an der auch teilgenommen werden kann. Über die Geschichte oder die neu entstandene Welt kann die Perspektive gewechselt werden (beispielsweise wird in einer sozialen Interaktion die Rolle der überlegenen Figur eingenommen). Sie betont, dass beide Themenfelder (sowohl Theater als auch Pädagogik) von den gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt sind und so aktuelle Themen zwangsläufig aufgreifen. Methodisch wird in der Theaterpädagogik mit verschiedenen Ansätzen gearbeitet, darunter Improvisation zur Förderung spontaner Kreativität und Rollenspiel zur Stärkung der Empathie. Diese Methoden ermöglichen es, künstlerische, personale und soziale Kompetenzen zu entwickeln (Hoppe, 2003).

2.1.4.2 *Puppenspiel*

Das Puppenspiel beschreibt eine szenische Spielform, bei der Puppen als Protagonisten eingesetzt werden. Da Puppen über einen grossen Aufforderungscharakter verfügen und so die Fantasie und Spielmotivation der Kinder anregen können, eignet sich das Puppenspiel für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie. Verschiedene Puppenarten (z.B. Handpuppe, Fingerpuppe, Marionette oder Stabpuppe) beeinflussen das Spiel, auch aufgrund des unterschiedlichen Aufforderungscharakters der Puppenarten. Handpuppen können durch die Darstellung eines Tieres oder einer Märchenfigur menschliche Charaktereigenschaften verkörpern. Das Kind kann der Figur Eigenschaften zuschreiben, die im Moment für das Kind wichtig sind. So kann das Kind auf einer übergeordneten Ebene eine Situation erleben. Mit grösseren Puppenfiguren, die so gross sind wie ein einjähriges Kind, kann die Selbst-Identifikation mit der Puppe noch gefördert werden. Das Puppenspiel eignet sich als Interventionsmethode, da über Puppen leichter Kontakt zwischen Kind und Therapeut*in aufgebaut werden kann. Anhand von Puppen kann ein Thema oder eine Geschichte in einem spielerischen Kontext (neu) erlebt werden. In der Auseinandersetzung mit Puppen können sich aber auch neue Geschichten entwickeln. Weinberger (2013) beschreibt, dass unabhängig von der Puppenart die eigene Identifikation und Exploration gefördert werden kann. Das innere Erleben kann dargestellt werden, da eine Identifikation mit der Puppe stattfindet. So können Handlungsalternativen erprobt und Verhaltensstrategien erworben werden.

2.1.4.3 *Rollenspiel*

Innerhalb der Kindheit werden verschiedene Spielformen durchlebt. Auch wenn es je nach Autor*innen, die die Spielentwicklung durchdringen, unterschiedliche Kategorien und Ordnungsmuster für ebendiese Spielformen der Kindheit gibt, ist es wichtig zu betonen, dass die Spielentwicklung vom Kind individuell erfahren wird. Die Kategorien können sich überschneiden und ineinanderfliessen.

Eine wichtige Phase in der Spielentwicklung bildet die Phase des Rollenspiels. Sie folgt nach Weinberger (2013) auf das Funktionsspiel und auf das Gestaltungsspiel.

Kinder entdecken ungefähr im Alter von 18 Monaten die Symbolfunktion. Diese ermöglicht, inneres Erleben oder auch Wünsche durch Symbole äussern zu können. Mogel (1994) betont, dass das Kind in dieser Phase zwar zwischen Realität und Symbol unterscheiden kann, das Rollenspiel jedoch psychisch als absolut real erlebt.

So können über das Rollenspiel Regeln, Erwartungen, Normen erlernt und angewendet werden. Zudem kann im Rollenspiel Empathie erlernt werden.

2.1.4.4 *Improvisiertes Theater*

Nach Hoffelner und Köhler (2022) lässt sich der Ursprung des Improvisationstheaters insbesondere in der *Commedia dell'arte* verorten. Diese Form des Strassentheaters entstand in Italien im späten Mittelalter und zeichnete sich durch improvisierte Darstellungen, feste Figurenrollen sowie die kontinuierliche Einbeziehung der Umgebung und des Publikums aus. Die Prinzipien der Spontaneität und der Anpassung an die Situation bilden wesentliche Grundlagen für das moderne Improvisationstheater. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelten Viola Spolin, Keith Johnstone und Augusto Boal unterschiedliche Strömungen des Improvisationstheaters, die bis heute massgeblich wirken. Während Johnstone insbesondere Techniken zur Förderung von Kreativität und Spontaneität im Theaterkontext etablierte und Boal Theater als Mittel der sozialen und politischen Emanzipation verstand, fokussierte sich Viola Spolin auf die pädagogischen Potenziale improvisierten Spiels. Spolin, die als Schauspiellehrerin, Theaterwissenschaftlerin und Pädagogin tätig war, setzte Improvisationstheater in den 1950er Jahren in Chicago gezielt für Bildungsprozesse ein. Sie entwickelte eine Vielzahl von Theaterübungen, die darauf abzielten, kreative Ausdrucksfähigkeiten, soziale Interaktion und Lernen zu fördern. Zentral für Spolins Ansatz ist die Vorstellung, dass Lernen über unmittelbare, ganzheitliche Erfahrungen erfolgt. Improvisation diene ihr dabei nicht nur als Theater-Technik, sondern als Mittel zur Förderung von Spontaneität, Flexibilität und persönlichem Wachstum. Ein wesentliches Element ihrer Methodik war die bewusste Gestaltung einer Beziehung auf Augenhöhe zwischen Lehrperson und Lernenden. Spolin betonte, dass autoritäre Haltungen den kreativen Prozess behindern und durch eine offene, unterstützende Grundhaltung ersetzt werden sollten. Fehler wurden in ihrem Konzept nicht als Scheitern, sondern als integraler Bestandteil des Lernprozesses verstanden.

Die von Spolin entwickelten Spiele und Formate zielen darauf ab, Geschichten in einem Zustand des *Flow* entstehen zu lassen. In diesem von Konzentration und intrinsischer Motivation geprägten Zustand erfahren die Teilnehmenden eine Auflösung bewusster Anstrengung, was spontane, kreative Ausdrucksformen begünstigt (Hoffelner & Köhler, 2022).

2.1.4.5 *Kinderpsychodrama*

Ein weiterer Ansatz, der im grossen Themenbereich Theater verortet werden kann, ist das *Psychodrama* nach Jacob Levy Moreno und das *Kinderpsychodrama* nach Alfons Aichinger. Das Psychodrama beschreibt ein handlungsorientiertes, psychotherapeutisches Verfahren, das auf das Rollenspiel setzt, um innere Konflikte und Emotionen sichtbar und (neu) erlebbar zu machen. Das Kind soll neue Einsichten und alternative Handlungsweisen ausprobieren und erlernen, indem es Situationen nachspielt und andere Perspektiven einnimmt. Dabei werden Techniken eingesetzt wie das Doppeln, das Spiegeln oder der Rollentausch. Diese sollen das Lösen von Blockaden fördern und die Selbstwirksamkeit stärken (Moreno, 2001). Das Kinderpsychodrama nach Alfons Aichinger (Aichinger, 2010) basiert auf dem Psychodrama nach Moreno, Aichinger hat es jedoch spezifisch für die Arbeit mit Kindern weiterentwickelt. Auch im Kinderpsychodrama geht es darum, innere Konflikte zu verarbeiten und soziale Kompetenzen zu erweitern. Die Rollenauswahl und das Entwickeln der eigenen Geschichte spielen dabei eine zentrale Rolle. Über die Rolleneinnahme kann das Kind in einer sicheren Atmosphäre spielerisch seine Emotionen erkunden und verarbeiten.

2.2 Förderbereiche

Die Interventionsideen, die innerhalb der vorliegenden Arbeit ausgearbeitet werden, konzentrieren sich auf vier Förderbereiche, die im Psychomotoriktherapie-Kontext immer wieder aufkommen. Ebendiese werden in den folgenden Abschnitten definiert.

2.2.1 Emotionsregulation

Um den Begriff *Emotionsregulation* erläutern zu können, ist es wichtig, dass der darin beinhaltete Begriff *Emotionen* eingegrenzt wird. Für den Begriff Emotion gibt es verschiedene Definitionen. Die für die vorliegende Arbeit gewählte Herangehensweise wird im Folgenden präsentiert. Nach Siegler (2016) beinhalten Emotionen fünf Komponenten. Die erste Komponente ist die neuronale Aktivität, die zweite beinhaltet die physiologischen Faktoren, die dritte das subjektive Gefühl, die vierte die Kognition, welche eine Reaktion (physiologisch, neuronal oder gefühlsmässig) hervorruft und die fünfte Komponente beinhaltet die Handlungsmotivation. Kullik und Petermann (2012) halten fest, dass die subjektiven Erfahrungen innerhalb einer Emotion und die physiologische Reaktion darauf je nach Emotion sehr unterschiedlich sein können. Sie definieren innerhalb des Begriffs *Emotion* die drei Komponenten subjektive Erfahrung, emotionaler Ausdruck und physiologische Reaktion. Diese Komponenten einer

Emotion stehen in Beziehung zueinander und ergeben in der Kombination das Erfahren und den Ausdruck einer Emotion. Dass bereits innerhalb dieser Autor*innenschaft von einer unterschiedlichen Anzahl Komponenten die Rede ist, zeigt die Herausforderung innerhalb dieser Begriffsdefinition auf. Es ist jedoch unbestritten, dass Emotionen einen wichtigen Faktor der kindlichen Entwicklung darstellen. Petermann und Wiedebusch (Petermann & Wiedebusch, 2016) sehen sowohl die positiven als auch die negativen Emotionen als essenziellen Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Nach Abe und Izard (1999) spielen Emotionen eine zentrale Rolle in der kindlichen Entwicklung, da sie die sozialen Interaktionen massgeblich fördern und Kindern ermöglichen, Beziehungen aktiv zu gestalten. Darüber hinaus tragen Emotionen dazu bei, dass Kinder ihre eigenen Erwartungen und Verhaltensweisen reflektieren und gegebenenfalls anpassen. Ein weiterer bedeutender Aspekt ist, dass sie Kindern helfen, ein Verständnis für die Kontextabhängigkeit von Emotionen zu entwickeln, sodass sie lernen, emotionale Reaktionen in unterschiedlichen Situationen einzuordnen.

Die *Emotionsregulation* ist die Fähigkeit, Emotionen modulieren, hemmen und verstärken zu können. Dies geschieht sowohl bewusst als auch unbewusst (Calkins, 2010). Eisenberg und Spinrad (2004) erweitern die Definition nach Calkins und definieren unter dem Begriff die Initiierung, Vermeidung, Beibehaltung oder Modulation von Emotionen. Auch Siegler (2016) greift diese Prozesse in der Definition auf und versteht unter der emotionalen Selbstregulierung «der Prozess, durch den innere Gefühlszustände und die damit verbundenen physiologischen Prozesse, Kognitionen und Verhaltensweisen initiiert, gehemmt oder moduliert werden» (S.366). Er sieht diese Fähigkeit als wichtige Voraussetzung für das Erreichen individueller Ziele. Die Emotionsregulation ist aber nicht nur für das Erreichen dieser Ziele essenziell, sondern ist nach Kullik und Petermann (2012) auch eine wichtige Voraussetzung für die soziale Integration und die psychische Gesundheit.

Jenni (2021) sieht innerhalb der sozialen und emotionalen Fähigkeiten die Möglichkeit, eine Systematisierung vorzunehmen. Darin bezieht er sich auf die Konzepte von Malti und Perren (2016), sowie Bischof-Köhler (2011) und Benz und Jenni (2015). Er unterteilt die sozialen Fähigkeiten in die Bereiche Selbstverständnis und Fremdverständnis. Die emotionalen Fähigkeiten unterteilt er in die Bereiche Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation. Die Emotionsregulation definiert er anhand von Petermann und Wiedebusch (2016) als die

Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst oder auch in der Interaktion mit anderen Menschen zu regulieren. Die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren, stellt eine wesentliche Entwicklungsaufgabe in den ersten Lebensjahren dar und bildet einen zentralen Bestandteil der emotionalen Entwicklung eines Kindes. Emotionsregulation beschreibt den Prozess, mit dem Kinder die Intensität, Dauer und Ausdrucksweise ihrer Gefühle beeinflussen. Dabei lernen sie, mit unangenehmen Emotionen umzugehen, sie gegebenenfalls zu verändern und schrittweise abzubauen.

Die Definition des Begriffs *Emotionsregulation* gestaltet sich nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Definitionen des Begriffes *Emotionen* schwierig. Dass je nach Autor*innenschaft von emotionaler Selbstregulierung, Emotionsregulation oder Emotionssteuerung gesprochen wird, erschwert die Konkretisierung zusätzlich. Als gemeinsamer Nenner können folgende Punkte genannt werden:

- ◇ Emotionsregulation ist ein wichtiger Aspekt der kindlichen Entwicklung
- ◇ Emotionsregulation hat einen grossen Einfluss auf soziale Interaktionen
- ◇ Dazu gehören die Hemmung, Initiierung und Modulierung von Gefühlen

2.2.2 Körperwahrnehmung

Der Begriff *Wahrnehmung* bezeichnet den Prozess, bei dem Reize über verschiedene Sinnessysteme aufgenommen, an das Gehirn weitergeleitet und verarbeitet werden. Um sich in der Umwelt orientieren zu können, ist es essenziell, diese Sinneseindrücke zu unterscheiden und relevante von unwichtigen Informationen zu trennen. Um mit der Umwelt in Interaktion zu treten und sich an neue Situationen anpassen zu können, ist ein funktionierendes Wahrnehmungssystem eine grundlegende Voraussetzung. Auch wenn dieser Verarbeitungsprozess bereits im Säuglingsalter beginnt, muss das sensorische System kontinuierlich gefördert und trainiert werden. Nur so kann ein Kind Sicherheit in seinen Bewegungen erlangen und sich flexibel an neue Anforderungen anpassen (Zimmer, 2020). Nach Jenni (2021) kann in die beiden Bereiche *Sinnesempfindung* und *Wahrnehmung* aufgeteilt werden. Unter dem Begriff *Sinnesempfindung* werden alle sensorischen Reize, also Reize, die über das Auge, das Ohr und die Haut aufgenommen und an das Gehirn weitergegeben werden, zusammengefasst. Ergänzend dazu kann der Begriff *Wahrnehmung* als die Gesamtheit der Verarbeitung, Interpretation und Strukturierung dieser Information angesehen werden. Diese beiden Begrifflichkeiten stehen in engem Zusammenhang und in einer ständigen Wechselbeziehung.

Innerhalb des Überbegriffs *Körperwahrnehmung* können die folgenden Wahrnehmungssysteme als Unterbegrifflichkeiten definiert werden: taktile Wahrnehmung (z.B.: mit der Hand unterschiedlichen Untergrund spüren), vestibuläre Wahrnehmung (z.B.: auf einem Schwebebalken balancieren), propriozeptive Wahrnehmung (z.B.: beim Tauziehen die Körperteile ansteuern, ohne hinzusehen), auditive Wahrnehmung (z.B.: eine Autohupe als Geräusch zuordnen können), visuelle Wahrnehmung (z.B.: in einem Wimmelbild nach Walter suchen), gustatorische Wahrnehmung (z.B.: einen sauren Geschmack der Zitrone zuordnen können) und olfaktorische Wahrnehmung (z.B.: den Geruch Essig zuordnen können) (Modernes Lernen). Diese Bereiche werden nach Zimmer (2019) als die Voraussetzung für die Entwicklung der körperfremden Reizaufnahme angesehen. Körperfremde Reize sind beispielsweise Gerüche oder Geräusche.

Die Aufarbeitung der gesamten Wahrnehmungssysteme übersteigt den Umfang der vorliegenden Bachelorarbeit. Aus diesem Grund wird der Fokus auf den Begriff *Körperwahrnehmung* gelegt.

Nach Teichmann (2020) lässt sich Körperwahrnehmung als «das Gefühl, einen Körper als den eigenen wahrzunehmen» beschreiben (S. 20). Verschiedene Wahrnehmungssysteme liefern dabei kontinuierlich Informationen über die Lage, den Zustand und die Bewegung des Körpers. Dazu gehören sowohl Sinne, die Reize aus der Umgebung aufnehmen, als auch weniger bewusste Wahrnehmungsinformationen aus dem Inneren des Körpers. Die Propriozeption erfasst die Position von Muskeln, Sehnen, Gliedmassen, Rumpf und Kopf, während die Interozeption innere Prozesse wie den Herzschlag reguliert. Das vestibuläre System, auch Gleichgewichtssinn genannt, ermöglicht es dem Körper, auf Beschleunigung und Drehbewegungen zu reagieren. Eine gut entwickelte Körperwahrnehmung ist entscheidend für die Planung und Steuerung alltäglicher Bewegungen und Handlungen. Teichmann (2020) beschreibt auch, dass die Überprüfung oder Erforschung der Körperwahrnehmung mit einigen Herausforderungen einhergeht, da eine Überprüfung mit einer Manipulation einhergeht. So muss an eine*r Proband*in eine Manipulation vorgenommen werden, um messen zu können, ob sich die Körperwahrnehmung verändert hat (beispielsweise einen Farbpunkt auf das Gesicht malen und vor dem Spiegel schauen, ob durch das Spiegelbild der Punkt berührt wird). Dies ist auch eine Folge dessen, dass die Körperwahrnehmung als «ein verschlossenes Phänomen» (S.22) beschrieben werden kann. Das heißt, dass der Prozess und die Entwicklung der Körperwahrnehmung

mehrheitlich unbewusst stattfinden. Wenn es bei Kindern zu einer Wahrnehmungsstörung kommt, steht die Förderung der basalen sensorischen Stimulation (z.B: das Spiel mit den Fingern im Sand) im Vordergrund, um dieser entgegenwirken zu können (Doering & Doering, 1999).

In engem Zusammenhang mit dem deutschen Begriff der Körperwahrnehmung steht auch der englische Begriff *Embodiment*. Dieses umfasst den Zusammenhang zwischen dem gesamten Körper und dem Geist (Verstand, Denken, kognitives System, Psyche). Gemäss dem Prinzip des Embodiment geht man davon aus, dass der Körper und der Geist im stetigen Austausch stehen. Zudem kann nach diesem Konzept keine Entkoppelung entstehen, sondern die Wechselwirkung ist bedingt. Weder der Körper, noch der Geist könnte ohne den Gegenpol «intelligent arbeiten» (Storch, Cantieni, Gerald & Tschacher, 2022). Das Konzept des Embodiment und seine theoretischen Grundlagen spielen in der Psychomotoriktherapie eine zentrale Rolle. Da beide Ansätze auf der Verbindung von Körper und Geist basieren, erscheint diese Verknüpfung besonders sinnvoll.

2.2.3 Selbstkonzept

Der Begriff Selbstkonzept wird in der psychomotorischen Arbeit häufig verwendet; in der theoretischen Auseinandersetzung insbesondere in Verbindung mit verwandten Begriffen wie Selbstbild, Identität oder Selbstwert. Der folgende Abschnitt soll eine möglichst klare Abgrenzung des Begriffs ermöglichen, um darauf aufbauend zu analysieren, welchen Einfluss die Psychomotoriktherapie nehmen kann und wo ihre Grenzen liegen. Nach Zimmer (2012) setzt sich das Selbstkonzept aus zwei zentralen Komponenten zusammen: *Selbstbild* und *Selbstwertgefühl*. Während das Selbstbild die kognitive Einschätzung der eigenen Persönlichkeit umfasst, spiegelt das Selbstwertgefühl die emotionale Bewertung der eigenen Eigenschaften und Merkmale wider. Trotz dieser emotionalen Komponente wird das Selbstkonzept überwiegend als kognitives Konstrukt betrachtet. Die Verarbeitung von Erfahrungen spielt dabei eine wesentliche Rolle – sie prägt das Selbstbild und beeinflusst die Wahrnehmung der eigenen Person. Allerdings sind auch emotionale Färbungen dieser Erlebnisse entscheidend, da sie die individuelle Bewertung der Erfahrungen mitgestalten. Mummenday und Grau (2014) definieren das Selbstkonzept als «die Gesamtheit der auf die eigene Person bezogenen, einigermaßen stabilen Kognitionen und Bewertungen» (S. 29). Diese Definition verdeutlicht, dass das Selbstkonzept nicht nach jeder einzelnen Erfahrung schwankt, sondern über längere Zeit hinweg Bestand

hat. Laut Jenni (2015) zeigt sich das frühe Selbstkonzept bereits im Alter von vier Jahren durch das Empfinden von Stolz. In dieser Entwicklungsphase wird Stolz oft mit Glück und Freude gleichgesetzt. Später gewinnt der soziale Vergleich zunehmend an Bedeutung und erweitert das Selbstkonzept. Im Kindergartenalter, also zwischen vier und sechs Jahren, ist das Selbstbild meist unrealistisch positiv und wird stark durch die Rückmeldungen von Bezugspersonen geprägt.

2.2.4 Feinmotorik

Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten stellt einen zentralen Aspekt der kindlichen Gesamtentwicklung dar und hat weitreichende Auswirkungen auf die Selbstständigkeit und das Alltagsverhalten. Die Feinmotorik bildet innerhalb der gesamten motorischen Entwicklung einen Teilbereich. Dieser Bereich soll mit der folgenden Definition eingegrenzt werden.

Jenni (2015) unterscheidet innerhalb des Themenfeldes Motorik zwischen motorischen Fähigkeiten und motorischen Fertigkeiten. Während motorische Fähigkeiten grundlegende Aspekte wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination umfassen, bilden sie zugleich die Basis für das Erlernen spezifischer motorischer Fertigkeiten. Diese lassen sich weiter in *Basisfertigkeiten* und *komplexe Fertigkeiten* unterteilen, wobei sowohl die Grob- als auch die Feinmotorik eine Rolle spielen. Zu den grobmotorischen Basisfertigkeiten zählen beispielsweise Kriechen, Werfen, Springen und Laufen. Komplexe grobmotorische Fertigkeiten umfassen dagegen sportliche Aktivitäten wie Fussball, Tennis oder Snowboardfahren. Im Bereich der Feinmotorik gehört das Greifen zu den grundlegenden Fertigkeiten, während komplexe feinmotorische Fertigkeiten Tätigkeiten wie Zeichnen, Schreiben oder Basteln beinhalten. Laut Jenni (2015) gehören zur feinmotorischen Koordination nicht nur Bewegungen der Finger-Hand-Koordination, sondern auch mimische Bewegungen und die Bewegungen der Füße. Die Fähigkeit zu greifen, entwickelt sich bereits im ersten Lebensjahr und bildet eine wesentliche Grundlage für weitere feinmotorische Fertigkeiten. Besonders bedeutsam ist dabei der sogenannte Pinzettengriff, bei dem Gegenstände mit Daumen und Zeigefinger erfasst werden. In den darauffolgenden Monaten lernt das Kind, eigenständig eine Tasse zu halten oder eine Gabel zum Mund zu führen. Diese motorischen Entwicklungen haben einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Selbstständigkeit. Das Kind kann sich so Nahrung selbst zuführen.

Die Feinmotorik entwickelt sich kontinuierlich weiter: Meilensteine wie das Auffädeln von Perlen oder der Drei-Punkt-Griff, mit dem ein Stift gehalten wird, erreicht ein Kind durchschnittlich im Alter von etwa zwei Jahren. Allerdings variiert der Zeitpunkt, zu dem Kinder diese Fertigkeiten erwerben, erheblich. Individuelle Unterschiede ergeben sich durch das Umfeld, etwa durch Vorbilder, sowie durch die bevorzugten Tätigkeiten des Kindes (Jenni, 2015).

3 Evidenzbasis der Interventionsbereiche

Innerhalb der vorliegenden Arbeit werden die Interventionen auf die Bereiche Tanz, Musik und Theater festgelegt. Weshalb liegt der Fokus auf genau diesen Bereichen? Welches Potenzial liegt diesen zugrunde? Die folgende Aufarbeitung soll ebendieses Potenzial aufzeigen.

3.1 Tanz

Nach Krus & Jasmung (2014) können vielfältige Bewegungsangebote und -erfahrungen dazu beitragen, ein ganzheitliches Bewegungsgefühl zu entwickeln. Besonders durch kreative Interventionen in den Bereichen Tanz, Musik und Zirkus lassen sich solche Gelegenheiten gezielt schaffen. Im Tanz wird der individuelle Bewegungsausdruck gefördert, da Elemente wie Start, Stopp, Pause, Geschwindigkeit und Dynamik bewusst erlebt und variiert werden. Durch die persönliche Weiterentwicklung der Bewegungen werden nicht nur kreative Fähigkeiten gestärkt, sondern auch die Konzentration gefördert. Sowohl in der Musik als auch im Tanz spielen die sozialen und körperlichen Aspekte zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Da Tanz oft in Verbindung mit Musik stattfindet, entsteht ein interaktiver Prozess, in dem Bewegung und Klang in einen Dialog treten. Dies zeigt sich besonders anschaulich im Trommelspiel: Hier müssen Therapeut*in und Klient*in aufeinander achten, sich gegenseitig wahrnehmen, reagieren, kommunizieren und sich anpassen. Wenn die Therapeutin beispielsweise auf jeden Schlag des Kindes mit einer Bewegung antwortet, entsteht ein rhythmisches Wechselspiel, das gegenseitige Rücksichtnahme und Feinabstimmung erfordert – eine Interaktion, die in beide Richtungen wirkt. Geht man davon aus, dass leibliche Erfahrungen der sprachlichen Entwicklung vorausgehen, kann die Tanzerziehung als Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit verstanden werden. Denn die körperliche Erfahrung steht in direktem Zusammenhang mit der Art und Weise, wie Kinder ihre Umgebung erfassen (Seewald, 1992). Wenn man davon ausgeht, dass die Emotionsregulation essenziell für soziale Interaktionen ist, kann man die Vermutung aufstellen, dass soziale Interaktionen, welche Rücksichtnehmen, Auf-einander-Achten und (non-verbale und verbale) Kommunikation als Komponente beinhalten, die Emotionsregulation fördern können. Dies kann verstärkt werden, indem im Nachgang an die Interaktion über Gefühle und Emotionen reflektiert wird.

3.2 Musik

Nach Stadler Elmer (2015) haben aktives Musizieren und Singen einen positiven Einfluss auf die soziale und kognitive Entwicklung von Kindern. Allgemein fördern musikalische Aktivitäten die Aufmerksamkeitslenkung, affektive Zustände wie Bindung, soziale Kohärenz und Kooperation. Zudem regen sie die Differenzierung der Wahrnehmung sowie sensomotorische Handlungen an. Das aktive Musizieren kann auch das emotionale Wohlbefinden von Musiker*innen verbessern. Dies wirkt sich nicht nur auf die allgemeine Emotionalität aus, sondern hat auf positiven Einfluss auf die Motorik (Georgiou et al., 1993). Auch wenn diese Ergebnisse innerhalb einer Studie mit an Parkinson erkrankten Patient*innen formuliert wurden, können die Schlussfolgerungen auf die Arbeit mit anderen Klient*innen adaptiert werden. Eine Studie von Steele, Bailey, Zatorre und Penhune (2013) zeigte, dass musikalische Bildung in sensiblen Phasen erheblichen Einfluss auf die Gehirnentwicklung hat. Untersucht wurde auch die Gehirnmasse hochqualifizierter Musiker*innen, wobei sich nachweisen liess, dass musikalisches Training vor dem achten Lebensjahr die Entwicklung der weissen Substanz, welche für die Geschwindigkeit der Weiterleitung der Signale zwischen den Nervensystemen verantwortlich ist, im Gehirn deutlich begünstigt. Da psychomotorische Therapie häufig in diesem Alter stattfindet, kann der Einsatz von Musik als Intervention besonders wertvoll sein. Wenn innerhalb der Behandlung von Bewegungsauffälligkeiten auch Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat oder Lähmungen auftreten, kann Musik nicht nur die Koordination der Bewegungen stärken, sondern auch Kraft und Ausdauer verbessern. Die Bewegungen können innerhalb des Angebotes auf das Musikstück angepasst sein und die Charakteristika des Stücks aufgreifen (Spitzer, 2014). Bauer (2018) betrachtet Musik und musikalische Beziehungserfahrungen als wichtigen Einfluss auf die körperliche und sozio-emotionale Entwicklung von Kindern. Durch Blickkontakt, Vorsingen oder körperliche Nähe – etwa das Halten des Kindes im Arm oder an der Brust – wird die Mutter-Kind-Dyade gestärkt. Auch die motorische Komponente spielt eine Rolle: Lieder und Singverse können mit Bewegungsabläufen oder rhythmisch-motorischen Aspekten verknüpft werden, da Kinder sich zur Musik bewegen. Bauer (2018) beschreibt Musik daher als affekt- und beziehungsregulierend.

Hochreutener (2009) sieht in der Arbeit mit Instrumenten nicht nur eine Förderung koordinativer Fertigkeiten, sondern auch der Feinmotorik, insbesondere über die Hände (z. B. durch Schlaghölzer). Die direkte Rückmeldung der Instrumente auf die

Handlungen bietet dem Kind ein wertfreies Feedback zur Bewegung, ohne einen korrigierenden Charakter zu haben. Stadler Elmer (2015) betont, dass motorische und sensorische Grunderfahrungen einen wichtigen Grundstein für das Erleben von Musik bilden. Repetitive Bewegungen wie Strampeln und das Stossen der Beine zeigen ein lustvolles Interagieren mit Musik und stehen in direktem Zusammenhang mit dem späteren Laufen Lernen. Dennoch, so Stadler Elmer, werden wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich noch zu wenig genutzt. Eine Studie von Brinker et al. (Brinker, Cloos & Oehlmann, 2010) zeigt, dass Erziehungspersonen Musik im pädagogischen Kontext zwar als wichtig erachten, sich jedoch durch die Ausbildung nicht ausreichend kompetent fühlen, um sie gezielt kann die Hypothese formuliert werden, dass eine unzureichende Fachkompetenz bei Erziehungs-, Lehr- und Psychomotorik-Fachpersonen nicht nur dazu führt, dass Musik seltener eingesetzt wird, sondern auch die Qualität der Begleitung der Kinder beeinträchtigt. Für die vorliegende Arbeit können Tonträger eingebaut werden (via CD oder Playlist) oder die Musik kann im Moment durch der*die Therapeut*in entstehen (bspw. am Klavier). Spitzer (Spitzer, 2014) hält fest, dass der Effekt auf die Motorik grösser ist, wenn die Musik von der Therapeut*in im Moment entsteht, und nicht bereits bestehende Musik ab einem Tonträger abgespielt wird. Dies kann zwar in die Sequenzplanung eingebaut werden. Je nach Situation kann es jedoch hilfreich und notwendig sein, direkt beim Kind zu sein und nicht in das Instrumentenspiel eingebunden zu sein. In einem solchen Fall sollen Vor- und Nachteile abgewogen werden.

3.3 Theater

Nach Johnstone (Johnstone, 2018) kann Improvisationstheater von allen Menschen praktiziert werden, da es vor allem die Fähigkeit erfordert, Fantasie und Imagination einzusetzen. Er betrachtet das improvisierte Theater als eine Möglichkeit, das eigene Sein immer wieder neu zu gestalten. Diese Erkenntnis möchte er den Schauspieler*innen vermitteln: Wahrnehmung, Einstellungen, Gefühle, Beziehungen und kommunikatives Verhalten sind nicht starr, sondern lassen sich kontinuierlich verändern. Anhand der Perspektive von Johnstone lässt sich die Hypothese formulieren, dass über das improvisierte Theater sowohl die Wahrnehmung als auch die Emotionsregulation gefördert werden können. Czerny (2017) greift weitere Förderschwerpunkte auf, die für die vorliegende Arbeit von Relevanz sind. Sie sieht sowohl die Einschätzung der eigenen Fähigkeit als auch die Bildung des Selbst als die erste Stufe der Theaterarbeit. Auch den Einsatz des eigenen Körpers respektive die

Identifikation mit dem eigenen Körper sieht Czerny (2017) als essenziellen Bestandteil des Theaterspiels. Weil davon ausgegangen werden kann, dass die Voraussetzung auch als möglichen Förderbereich angesehen werden kann, kann man sagen, dass über das Theaterspiel die Körperwahrnehmung und das Selbstkonzept gefördert werden können. Czerny (2017) fasst zusammen, dass die Reflexion über das Erlebte ein wichtiges Prinzip der Theaterpädagogik bildet. Durch den Reflexionsprozess kann der Fokus auf die Wahrnehmung, die Emotionen, die Perspektivenübernahme, den Körper und andere Komponenten gelegt werden. Ihre Perspektive stellt die Frage in den Raum, ob erst die anschließende Reflexion über das Geschehene eine gezielte Förderung der ausgewählten Bereiche ermöglicht.

Des Weiteren zeigen mehrere Studien auf (Cutting, Dunn, 1999; Schultz et al., 2001; Izard et al., 2001; Laible & Thompson, 2002), dass die sprachliche Kompetenz in engem Zusammenhang mit der emotionalen Kompetenz steht (Petermann & Wiedebusch, 2016). Daraus kann man schliessen, dass durch die Förderung der sprachlichen Kompetenz – insbesondere im Zusammenhang mit der Erweiterung des Emotionsvokabulars, wie es beim Theaterspiel geschieht – die emotionale Kompetenz und somit die Emotionsregulation gefördert wird. Für diese Art der Förderung wird jedoch der Einsatz der Sprache und je nachdem eine verbale Reflexion vorausgesetzt.

3.4 Synergien im Einsatz

Die Interventionsbereiche Musik, Theater und Tanz stehen in einem engen wechselseitigen Verhältnis zueinander und bieten zahlreiche Synergien, die insbesondere in pädagogischen und therapeutischen Kontexten genutzt werden können. Die Verbindung dieser Bereiche ermöglicht eine ganzheitliche Förderung, die verschiedene Therapieziele anspricht. So kann durch Musik die rhythmische Wahrnehmung gefördert werden, während Tanz die körperliche Ausdrucksfähigkeit und Koordination stärkt. Theater wiederum schult nicht nur sprachliche und soziale Kompetenzen, sondern auch die emotionale Ausdrucksfähigkeit und das Rollenverständnis. Gerade in der evidenzbasierten Forschung zeigt sich, dass diese künstlerischen Ausdrucksformen kombiniert werden sollen. Insbesondere Musik und Tanz lassen sich nur schwer voneinander trennen, da Bewegung und Rhythmus eng miteinander verknüpft sind. In theoretischen Herangehensweisen werden Tanz und Musik in Kombination betrachtet, die sich gegenseitig bedingen. Diese enge Verbindung findet man auch in modernen interdisziplinären Ansätzen innerhalb der Kunstpädagogik und Therapie. Die Kombination von Musik, Tanz und Theater eröffnet

daher ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten. Durch das Zusammenspiel dieser Ausdrucksformen können sowohl motorische und kognitive als auch soziale und emotionale Entwicklungsbereiche gezielt angesprochen werden. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung interdisziplinärer Ansätze, die sich nicht auf einen einzelnen Förderaspekt beschränken, sondern das Zusammenspiel mehrerer Kompetenzen in den Mittelpunkt stellen. Auf diese Erkenntnisse stützt sich diese Arbeit. Die Synergien sollen aufgegriffen und als Mehrwert angesehen werden.

4 Einbettung in das Curriculum 2225

Der aktuelle Stand der Forschung zeigt, dass den Interventionsbereichen grosses Potenzial zugeschrieben werden darf. Welche Rolle nehmen diese in der Ausbildung zur Psychomotorik Therapeutin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) ein?

Die vorliegende Auseinandersetzung bezieht sich auf das Curriculum, welches bis zum Studienstart im Herbst 2023 Gültigkeit hatte, da sich das aktuelle Curriculum noch in der finalen Ausarbeitung befindet. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik hat den Ausbildungsweg im vergangenen Jahr (Herbst 2024) komplett überarbeitet und neu konzipiert.

4.1 Tanz

Der Bereich *Tanz* wird in der Ausbildung nur am Rande thematisiert. Im Modul P14 - *Konzepte der Psychomotorik* wird die Kreativtherapie innerhalb eines Modulhalbtages behandelt. Dies umfasst sowohl die Tanztherapie als auch die Musiktherapie. Innerhalb dieses Halbtages werden die geschichtlichen Hintergründe und die Einflüsse der Kreativtherapie im Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie thematisiert. Im zweiten Semester haben die Studierenden die Möglichkeit, für ein ganzes Semester ein Wahlmodul zu besuchen. Eines dieser drei Wahlmodule ist ein Tanzprojekt mit einem Choreographen. Dieses Wahlmodul kann jedoch nur von 12 Studierenden des ganzen Jahrganges besucht werden und greift die theoretischen Grundlagen der Tanztherapie respektive des Einsatzes von Tanz in der Psychomotoriktherapie nicht auf. Im Modul P02 - *Körper- und Biographiearbeit* haben die Studierenden die Möglichkeit, einen kreativen und bewegungsorientierten Zugang zu ihrer eigenen Biografie zu erfahren. Auch dieses Modul thematisiert Tanz nicht als einzelne Therapieintervention.

4.2 Musik

Innerhalb der Ausbildung zur Psychomotorik Therapeut*in an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) hat sich der Stellenwert von Musik stark verändert. Naville (2022) erwähnt in einem Interview mit der HfH, dass das Klavierspiel obligatorisch war zu ihrer (1970 – 1995) Zeit in der Ausbildungsleitung. Zu den Aufnahmebedingungen gehörten das Klavierspiel. Im Aufnahmeverfahren war das Vorspielen ein entscheidendes Kriterium, um die Ausbildung antreten zu können.

Im Curriculum 2225 wurde Musik innerhalb des Moduls P11.1 - *Interventionen in der Psychomotorik* in Form von zwei Themenhalbtagen thematisiert. Die Schmälerung

innerhalb der Ausbildung aber auch die Reduktion der vorausgesetzten Kenntnisse deutet darauf hin, dass dem Interventionsbereich Musik weniger Gewicht beigemessen wird. Zudem waren musikalische Vorkenntnisse kein Pflichtkriterium für die Aufnahme in die Ausbildung. Nach Stadler Elmer (2015) haben die eigene Kompetenz in diesem Bereich und die Ausbildungsqualität einen grossen Einfluss auf den Einsatz im Erziehungsbereich. Auch wenn Studienergebnisse zum jetzigen Stand «nur» in Bezug auf Erziehungspersonen vorliegen, können die Überlegungen und Entwicklungen auch auf die Arbeit von Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeut*innen adaptiert werden. Bauer (2018) sieht in der Forschung bezüglich dem Einsatz von Musik im therapeutischen Setting die Schwierigkeit, den Einsatz von Musik messbar zu machen, da es viele Variablen innerhalb des Arbeitsfeldes gibt. Dass der*die Therapeut*in flexibel auf das Verhalten des Kindes reagieren kann, ist eine der Gründe für das grosse Potenzial dieser Methoden. Diese Möglichkeit erschwert jedoch die wissenschaftliche Evidenz, da kein standardisiertes Vorgehen verglichen werden kann. Diese Schwierigkeit birgt auch Herausforderungen für die Gestaltung des Curriculums, da die Evidenzbasierung nur bedingt gegeben ist und so die Gewichtung innerhalb der Ausbildung anderweitig begründet werden muss. Auch für Stegemann (Decker-Voigt et al., 2021) ist die Kompetenz und die Professionalität der Therapeut*innen essenziell für einen idealen Einsatz von Musiktherapie. Damit soll die Heterogenität des Klientel abgedeckt werden.

4.3 Theater

Der Themenbereich *Theater* wird in der Ausbildung vor allem innerhalb des Modules P12 - *Therapeutisches Spiel als Intervention* abgedeckt. Die beiden Unterbereiche *Kinderpsychodrama* und *Person zentrierte Spieltherapie* werden erarbeitet und exemplarisch in einer Selbsterfahrung umgesetzt. Dazu gehört auch die Reflexion über die Erfahrung. Für die Umsetzung in der Praxis werden Methoden und Techniken vorgestellt und in der Gruppe besprochen. Das Modul erstreckt sich über ein Semester und umfasst sechs Kreditpunkte, das entspricht einem Arbeitsumfang von ungefähr 180 Arbeitsstunden. Die Selbsterfahrung und der Austausch in der Seminargruppe ergänzen die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur (HfH, 2025).

Ergänzend zum Modul P12 wird Improvisationstheater im Modul *P11.1 – Interventionen in der Psychomotoriktherapie* thematisiert. Eine Lehrveranstaltung mit diesem Themenschwerpunkt beinhaltet, das Geschichtenerfinden auszuprobieren und die Grundsätze des Improvisationstheaters kennen zu lernen.

4.4 Fazit aus der Einbettung in die Ausbildung

Die Analyse des Curriculums zeigt, dass die relevanten Themenbereiche innerhalb der Ausbildung zur Psychomotorik-Therapeutin nur einen sehr kleinen Anteil einnehmen. Dies führt dazu, dass Therapeut*innen nicht ausreichend darauf vorbereitet sind, Musik, Theater und Tanz fachkompetent in ihre Arbeit zu integrieren. Trotz der nachgewiesenen positiven Effekte auf die motorische, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern fehlt es oft an spezifischem Wissen und praktischer Erfahrung für einen gezielten Einsatz dieser Methoden in der Therapie. Der aktuelle Stand der Forschung zeigt auf, dass eine hohe Fachkompetenz erforderlich ist, um Kinder optimal zu begleiten und die Potenziale musikalischer und tänzerischer Elemente wirksam zu nutzen. Ohne eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich bleibt ihr Einsatz oft unsystematisch oder wird gänzlich vermieden.

Die vorliegende Bachelorarbeit setzt genau an diesem Defizit an. Durch eine zugängliche und niederschwellige Umsetzung soll ein Beitrag geleistet werden, um Psychomotorik-Therapeut*innen in diesem Bereich zu stärken und ihnen konkrete Anwendungsideen an die Hand zu geben. Ziel ist es, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen und den fachgerechten Einsatz von Musik, Theater und Tanz in der psychomotorischen Therapie zu fördern.

5 Vorgehensweise bei der Produktentwicklung

5.1 Beschreibung der Vorgehensweise bei der Produktentwicklung

Im Folgenden wird erläutert, welche Schritte ich für die Entwicklung des Interventionskoffers vorgenommen habe. Die theoretische Herangehensweise an die Begrifflichkeiten Tanz, Schauspiel und Musik, sowie Feinmotorik, Körperwahrnehmung, Emotionsregulation und Selbstkonzept bilden die Grundlage dieser Interventionen. Eine Konkretisierung der Interventionsbereiche und eine Abgrenzung von verwandten Berufsfeldern ist wichtig, um dem Interventionskoffer einen Rahmen zu geben. Dies kann als Vergleich mit der didaktischen Arbeit als den Prozess der *Sachanalyse* angesehen werden. Des Weiteren bieten bereits bestehende Ideen-Zusammenstellungen eine inspirierende Grundlage, um Ideen weiterzuentwickeln und gegebenenfalls anzupassen. Nicht zuletzt ist die langjährige persönliche Auseinandersetzung mit den drei Bereichen Theater, Musik und Tanz eine essenzielle Voraussetzung für die Erarbeitung dieser Ideenzusammenstellung.

5.2 Gütekriterien der Interventionsideen

Die Bestimmung von Gütekriterien für Interventionen in der Psychomotorik gestaltet sich als herausfordernd, da es keine einheitlichen Massstäbe gibt, welche aussagen, ob eine Intervention gut respektive geeignet für das Erreichen der Förderziele ist. Zudem ist der Fokus und die situative Anpassung auf Therapieziele ein grosser Faktor, der die Auswahl der Interventionen mitbeeinflusst. Um dennoch eine fundierte Grundlage zu schaffen, werden die Qualitätsmerkmale guten Unterrichts nach Hilbert Meyer als Orientierung beigezogen. Trotz inhaltlicher Parallelen zwischen schulischem Unterricht und therapeutischer Begleitung sollte dieser Vergleich mit Vorsicht betrachtet werden, da psychomotorische Interventionen eigene Anforderungen und Ziele verfolgen, die sich nicht unmittelbar auf den schulischen Kontext übertragen lassen. Zudem ist im schulischen Kontext mehr Struktur erforderlich, um einer Klasse und der damit zusammenhängenden Heterogenität gerecht werden zu können. Im anschliessenden Kapitel werden die Kriterien daher gezielt an die Besonderheiten der Psychomotorik angepasst. Als weitere Grundlage für die Ausarbeitung der Qualitätsmerkmale soll die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan dienen.

5.2.1 Qualitätsmerkmale guten Unterrichts

Die folgende Auflistung gibt einen Gesamtüberblick über die Merkmale guten Unterrichts (Meyer, 2024):

- ◇ Klare Strukturierung
- ◇ Hoher Anteil echter Lernzeit
- ◇ Lernförderliches Klima
- ◇ Inhaltliche Klarheit
- ◇ Sinnstiftendes Kommunizieren
- ◇ Methodentiefe und Methodenvielfalt
- ◇ Individuelles Fördern im gemeinsamen Unterricht
- ◇ Intelligentes Üben
- ◇ Transparente Leistungserwartungen und -rückmeldungen
- ◇ Vorbereitete Umgebung

Da wie oben erwähnt nicht alle Merkmale für die Arbeit in der Psychomotoriktherapie angewendet werden können, werden nur die folgenden Merkmale ausgeführt: Klare Strukturierung, lernförderliches Klima, Methodentiefe und Methodenvielfalt, intelligentes Üben, vorbereitete Umgebung.

Eine *Klare Strukturierung* ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Fachperson und Schüler*in. Die Lernangebote sind verständlich, orientieren sich am Lernstand der Schüler*in und erlauben Freiheit in der Umsetzung. Darüber hinaus bildet die Selbststeuerung der Schüler*in einen wichtigen Bestandteil dieses Merkmals und wird über eine angeleitete Reflexion gefördert. Dies vor allem in Aufgaben, die einen Grad an Selbststeuerung erfordern (bspw. offene Aufgabenstellungen).

Das Merkmal *Lernförderliches Klima* geht davon aus, dass gegenseitiger Respekt, vereinbarte Regeln, geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit und gegenseitige Fürsorge eine vertrauensvolle Basis schaffen. Diese vertrauensvolle Basis stärkt das Wohlbefinden im Unterricht, fördert die Eigeninitiative der Schüler*innen und steuert allfälliger Unterrichtsangst entgegen.

Methodentiefe und Methodenvielfalt beschreibt eine möglichst vielseitige Herangehensweise an den Lerninhalt. Die Lernenden sollen dabei unterstützt werden, die unterschiedlichen Herangehensweisen nicht nur anwenden zu können, sondern diese sich so vertieft anzueignen, dass sie diese auch selbständig einsetzen können.

Das Qualitätsmerkmal *Vorbereitete Umgebung* beschreibt, wie gut die (Lern-) Räumlichkeiten ausgerüstet sind. Dazu gehört nicht nur eine gute Raumenergie, sondern auch Lernwerkzeug, das eingesetzt werden kann und eine Einrichtung, die ein offenes Lernen ermöglicht. Ein Beispiel dafür kann die Bereitstellung von 100er-

Tafeln (grosses Papier mit allen Zahlen von 1 bis 100 in 10er-Reihen organisiert) für die Unterstützung bei Mathematik-Aufgaben sein. Diese Tafeln könnten auf dem Fenstersims bereitliegen. So können die Schüler*innen bei Bedarf das Lernmaterial beziehen.

5.2.2 Anpassung der Merkmale guten Unterrichts auf die Psychomotoriktherapie

Aus der vorhergehenden Auflistung der Qualitätskriterien werden nun die essenziellen Kriterien für die Psychomotoriktherapie aufgegriffen und auf die Karteikarten entsprechend angepasst.

◇ Klare Strukturierung

Das Lernangebot soll verständlich sein und sich am Entwicklungsstand des Kindes orientieren. Als Grundlage dafür dienen die Therapieziele. Eine Therapiedokumentation hält fest, ob und inwiefern ein Therapieziel bereits erreicht ist, und gibt Aufschluss darüber, wie der weitere Therapieverlauf gestaltet werden soll. Der*die Therapeut*in begegnet dem Kind offen und ist flexibel, das Lernangebot gegebenenfalls anzupassen. Dabei kann das Kind eigene Ideen einbringen und so das Lernangebot mitgestalten.

◇ Lernförderliches Klima

In der Psychomotoriktherapie ist eine vertraute und gefestigte Beziehung eine wichtige Voraussetzung für einen idealen Therapieverlauf. Dem Prozess des Beziehungsaufbaus wird vor allem zu Beginn der Therapie grosse Bedeutung beigemessen.

◇ Methodentiefe und Methodenvielfalt

Die Psychomotoriktherapie bietet ein flexibles und vielseitiges Setting, das eine individuelle Herangehensweise an die Therapieziele ermöglicht. Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien kann das Kind variantenreich an seinen Förderzielen arbeiten und dabei vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln. Strategien werden im gemeinsamen Austausch entwickelt und in der Reflexionsphase vertieft, sodass sie im Rahmen eines Transferprozesses auf andere Lebensbereiche übertragen werden können.

◇ Vorbereitete Umgebung

Ein Psychomotorik-Raum ist im Regelfall mit einer Vielfalt an Bewegungsmaterialien ausgestattet. Dies ermöglicht die variantenreiche Herangehensweise, die im Merkmal *Methodentiefe und Methodenvielfalt* beschrieben wird. Über die Offenheit und Flexibilität der Therapeut*in kann dieses

Material vielseitig eingesetzt werden. Je nach Räumlichkeiten kann das Material so aufbereitet werden, dass das Kind darauf zugreifen kann.

5.2.3 Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan

Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) beschreibt, wie die persönliche Motivation mit den drei Komponenten *Autonomie*, *Kompetenz* und *soziale Einbindung* und den sozialen Rahmenbedingungen zusammenhängt.

Die Selbstbestimmungstheorie (nach dem englischen Begriff Self-Determination Theory auch SDT genannt) beschreibt die Bedingungen, unter denen Menschen ihr Verhalten als selbstbestimmt erleben und daraus (intrinsische) Motivation entwickeln. Die drei oben genannten Komponenten haben gemäss dieser Theorie einen grossen Einfluss auf das Ausmass der Motivation. Wenn eine Handlung als selbstbestimmt wahrgenommen wird, fühlt man sich kompetent und erlebt darin unter Umständen soziale Verbundenheit. Daraus resultiert eine höhere intrinsische Motivation, sofern diese Bedürfnisse erfüllt sind. Wenn eine Tätigkeit zusätzlich als sinnvoll und bereichernd empfunden wird, steigt die Motivation zusätzlich. Im Kontrast dazu kann eine unzureichende Befriedigung dieser Bedürfnisse zu Demotivation führen. Deci und Ryan (1993) beschreiben in der Theorie verschiedene Formen der Motivation, die sich auf dem Kontinuum zwischen Fremd- und Selbstbestimmung bewegen. Je mehr Selbstbestimmung einer Tätigkeit zugrunde liegt, desto höher ist die intrinsische Motivation.

Die Selbstbestimmungstheorie kann insofern auf den Arbeitsbereich der Psychomotoriktherapie adaptiert werden, da das Angebot möglichst ansprechend sein soll. Zudem muss darauf geachtet werden, dass ein Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung und Abdecken der Therapieziele besteht. Im Therapieraum soll eine autonomiefördernde Lernumgebung geschaffen werden, um Kinder zu ermutigen, Neues auszuprobieren. Eine ressourcenorientierte Förderung der Therapieziele steht im Zentrum.

5.2.4 Umsetzung der Qualitätskriterien innerhalb des Interventionskoffers

◇ Klare Strukturierung

Die Karteikarten sollen mithilfe der visuellen Übersichtlichkeit sowohl der Therapeut*in als auch dem Kind eine klare Struktur geben. Mit Ergänzungen zu Vereinfachungen, Erschwerungen, Varianten und Anpassungen soll eine Anpassung an die Therapieziele ermöglicht werden. Ergänzend dazu kann die Therapeut*in in einer persönlichen Vertiefung mit dem Manual und der Thematik

eine Offenheit in der Therapie ermöglichen, da die persönliche Kompetenz einen grossen Einfluss auf die Flexibilität hat.

◇ Lernförderliches Klima

Für den Einsatz des Interventionskoffers wird eine vertraute und gefestigte Beziehung vorausgesetzt. Auch wenn einzelne Interventionen daraus für den Beziehungsaufbau eingesetzt werden können, liegt der Fokus nicht darauf. Die Auswahl der Intervention, welche einen Beziehungsaufbau begünstigt, liegt in der Kompetenz der Therapeut*in.

◇ Methodentiefe und Methodenvielfalt

Die Karteikarten sollen einen vielseitigen Zugang zu den Förderschwerpunkten sowie den verschiedenen Interventionsbereichen ermöglichen. Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien und abwechslungsreicher Aufgabenstellungen wird die Methodenvielfalt gefördert.

◇ Vorbereitete Umgebung

Der Interventionskoffer beinhaltet das Material, das standardgemäss nicht in einem Psychomotorik-Raum vorhanden ist. Das Manual und die Reflexionsfragen ergänzen die Karteikarten und geben so einen Überblick, wie die Karten eingesetzt werden können. Durch die Bereitstellung des Materials wird ein niederschwelliger Einsatz ermöglicht.

◇ Selbstbestimmungstheorie

Obwohl die Aufgabenstellungen im Interventionskoffer vorgegeben sind, soll gemäss der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan ausreichend Raum für Autonomie bleiben. Durch die Anpassungsvorschläge kann die Therapie flexibel gestaltet werden. Zudem hat die Therapeut*in die Möglichkeit, die Wünsche der Kinder aufzugreifen und die Aufgaben entsprechend anzupassen. Diese Offenheit innerhalb der Aufgabenstellung fördert das Mitwirken der Kinder und steigert dadurch ihre Motivation.

5.3 Koffereinsatz in der Psychomotoriktherapie

Der Interventionskoffer «Eine unbekannte Reise» kann in der Psychomotorik für die Förderung der Bereiche Feinmotorik, Körperwahrnehmung, Emotionsregulation und Selbstkonzept eingesetzt werden. Es eignet sich, mehrere Karteikarten zu einem Thema einzusetzen und so eine vielfältige Herangehensweise an die Therapieziele zu ermöglichen. Das Manual soll vor dem Einsatz der Karteikarten aufmerksam durchgelesen werden, um einen Überblick zu erhalten. Auch der Aufbau der

Karteikarten wird erläutert und aufgezeigt. Die beiliegenden Fragen können den Reflexionsprozess unterstützen. Diese können ausgewählt eingesetzt werden.

6 Der Interventionskoffer

6.1 Aufbau

Der Interventionskoffer besteht aus den folgenden Bestandteilen: Manual, 16 Karteikarten (farblich codiert) und den Materialien für die Interventionen. In Kapitel 6.3.1 wird eine Karteikarte exemplarisch vorgestellt.

6.2 Manual

Im Manual wird der Aufbau der Karteikarten aufgezeigt und die einzelnen Bestandteile kurz erläutert. Das soll den Einsatz der Interventionen vereinfachen und die Überlegungen der vorliegenden Arbeit kurz zusammenfassen.

6.2.1 Fragenkatalog

Als Ergänzung der Sammlung dient eine Zusammenstellung von Reflexionsfragen, die die Therapeut*innen in praktischen Einsatz unterstützen soll. Sie ergänzen das Manual und können den Reflexionsprozess unterstützen. Da die Förderung des Selbstkonzeptes auch stark in der Reflexionsphase verortet werden kann, soll so der Förderung des Selbstkonzeptes mehr Bedeutung beigemessen werden. Durch bewusst gesetzte Fragen und eine enge Begleitung können Kinder ein differenzierteres Bild des Erlebten entwickeln, ihre eigenen Fähigkeiten besser wahrnehmen und einschätzen und ein gestärktes Selbstbewusstsein aufbauen. Die Fragen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können ergänzt, angepasst und vereinfacht werden.

6.2.2 Playlist

In mehreren Interventionsideen dient Musik einerseits als wichtiger Bestandteil (da Musik entsteht und Instrumente gespielt werden). Andererseits kann Musik als Begleitung hilfreich sein. Wenn bereits bestehende Musik als Begleitung gewählt wird, kann man sich als Therapeut*in unter Umständen besser auf die Therapiesequenz einlassen und näher beim Kind sein. Für diese Fälle wird der Koffer mit einer Playlist ergänzt. Diese ist auf Spotify zusammengestellt, da diese Streamingplattform die gängigste ist. Die Stücke und Lieder können auch über Apple Music oder Youtube abgespielt werden. Die Karteikarte zu dieser Playlist zeigt die Lieder/Stücke in der Reihenfolge mit Namen des Stücks, Interpret*in, Dauer und Beschreibungen der Stimmung. Über den QR-Code gelangt die Nutzer*in direkt zur Playlist.

6.3 Aufbau der Karteikarten

Anhand der Karteikartenvorlage wird der Aufbau vorgestellt. Das Beispiel der Intervention «Body-Percussion» soll exemplarisch zeigen, wie gespielt/therapiert werden kann. Die komplette Sammlung ist innerhalb des Ideenkoffers auffindbar.

Body-Percussion	● ○ ○	M4
In dieser Übung wird gemeinsam ein Body-Percussion-Rhythmus erfunden – durch Klatschen, Patschen, Stampfen, Schnipsen oder Summen entstehen vielfältige Klangmöglichkeiten. Zu Beginn kann spielerisch ausprobiert werden, welche Geräusche der eigene Körper erzeugen kann. Im Anschluss kann gemeinsam ein einfacher Rhythmus entwickelt werden. Zur Inspiration können Videos von Body-Percussion-Stücken auf YouTube hinzugezogen werden. Dieser Body-Percussion kann als Start und Schluss der Psychomotorik-Stunde eingesetzt werden.		

Abbildung 1: Vorderseite der Karteikarte "Body-Percussion"

Body-Percussion	● ○ ○	M4
Förderbereiche Körperwahrnehmung <ul style="list-style-type: none"> • Körperstellen gezielt steuern Selbstkonzept <ul style="list-style-type: none"> • eigene Idee umsetzen • die eigene Selbstwirksamkeit erleben und Erfahrungen sammeln, welche das Selbstvertrauen stärken • eigene Ressourcen kennenlernen Feinmotorik <ul style="list-style-type: none"> • Auge-Hand-Koordination verbessern • die Fingerbeweglichkeit verbessern • Fingerkraft dosieren (bsp: schnipsen) 	Vereinfachung <ul style="list-style-type: none"> • Rhythmusabfolge vorgeben und nachmachen • Reduktion auf wenige Körperstellen • grössere Bewegungen (weniger Fokus auf Feinmotorik) Erschwerung <ul style="list-style-type: none"> • mit geschlossenen Augen Verwandte Ideen <ul style="list-style-type: none"> • Duo-Body-Percussion: gemeinsam noch mehr Geräusche entwickeln (gemeinsames Abklatschen) 	

Abbildung 2: Rückseite der Karteikarte "Body-Percussion"

Auf der Vorder- und Rückseite ist die Oberleiste identisch. Darin enthalten sind der Name der Intervention, die Codierung (M = Musik, Th = Theater, Ta = Tanz) und eine ungefähre Zeitangabe (pro ausgefüllter Punkt kann mit 10 Minuten gerechnet werden). Auf der Vorderseite ist ein ausführlicher Aufgabenbeschrieb, sowie eine Materialliste (im Beispiel leer) und gegebenenfalls eine Quellenangabe zu finden. Auf der Rückseite

sind mögliche Therapieziele in den Bereichen Emotionsregulation, Selbstkonzept, Körperwahrnehmung und Feinmotorik aufgelistet, sowie Vereinfachungen, Erschwerungen und angepasste Ideenvorschläge.

6.4 Materialliste

Zu den Interventionsideen wird ein Materialset zusammengestellt, das den grössten Teil des benötigten Materials abdeckt. Material, das in der Mehrheit der Psychomotorik Räume vorzufinden ist, wird nicht explizit aufgelistet.

- ◇ Playmobil-Figuren
- ◇ Biegefiguren
- ◇ Kalimba
- ◇ Orff-Instrumente
- ◇ Glockenspiel
- ◇ Emotionskarten
- ◇ Spotify-Playlist
- ◇ Bilderwürfel
- ◇ Chiffon-Tücher
- ◇ Gymnastikband

7 Diskussion

7.1 Zusammenfassung mit Bezugnahme auf die Problemstellung

Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie kreative Ausdrucksformen wie Tanz, Musik und Theater gezielt zur Förderung bestimmter Entwicklungsbereiche in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden können. Im Zentrum stand dabei das Ziel, eine niederschwellig einsetzbare Interventionssammlung zu erstellen, die Therapeut*innen in ihrer Arbeit unterstützt.

Die Ausarbeitung hat gezeigt, dass die ausgewählten Ausdrucksformen ein weitreichendes Potenzial besitzen, das über die konkret fokussierten Förderbereiche hinausgeht. Sie ermöglichen einen ganzheitlichen Zugang zur kindlichen Entwicklung und bieten Anknüpfungspunkte für sozio-emotionale, kognitive und motorische Lernprozesse. Diese Mehrdimensionalität spricht für ihren breiten Einsatz in der therapeutischen und pädagogischen Praxis.

Ein zentrales Hindernis stellt jedoch, wie in der Arbeit aufgezeigt, die fehlende spezifische Ausbildung im Umgang mit Tanz, Musik und Theater im therapeutischen Setting dar. Dies betrifft das Curriculum 2225. Viele Therapeut*innen bringen zwar unter Umständen persönliche Vorerfahrungen mit. Dieser Lernstandsheterogenität wird in der Ausbildung jedoch nicht entgegengewirkt, was zu Unsicherheiten in der methodischen Umsetzung führt. Diese Unsicherheiten können die Hemmschwelle erhöhen, solche Methoden im Therapiealltag aktiv einzusetzen, was den Transfer der erarbeiteten Interventionen in die Praxis erschwert. Zudem ist die Kompetenz in der Umsetzung entsprechend unterschiedlich.

7.2 Reflexion des Vorgehens

Die Entwicklung der Interventionen und die darauf aufbauende Sammlung in Form von Karteikarten stellte sich als aufwendigerer und komplexerer Prozess heraus als zunächst angenommen. Besonders herausfordernd war die Auswahl eines geeigneten Förderbereichs. Das gewählte Thema «Selbstkonzept» brachte gewisse Schwierigkeiten mit sich, da es sich vor allem über subjektive Reflexionen und langfristige Entwicklungsverläufe erschliesst. Eine gezielte Förderung ist somit weniger direkt beobachtbar als bei motorischen Fertigkeiten, was die Ausarbeitung konkreter methodischer Ansätze erschwert hat. Die vorliegende Interventionssammlung kann eine gezielte Förderung in diesem Bereich nur bedingt unterstützen.

Auch die Formulierung der Qualitätsmerkmale für die Interventionen war anspruchsvoll. In der psychomotorischen Therapie gibt es nicht «das eine» richtige Vorgehen – vielmehr lebt die Therapie von Flexibilität, Anpassung an die Situation und individuelle Gestaltung. Diese Offenheit stellte eine Herausforderung dar, wenn es darum ging, Kriterien zu definieren, die als Orientierung dienen. Es hat sich trotzdem als hilfreich erwiesen, ein möglicher Katalog für Qualitätsmerkmale zu erarbeiten, um die Interventionen auszuarbeiten.

Der technische und gestalterische Aufwand zur Erstellung der Karteikarten war gross. Es galt, die Inhalte nicht nur fachlich korrekt, sondern auch visuell übersichtlich und therapeut*innenfreundlich zu präsentieren.

7.3 Ausblick

Die vorliegende Interventionssammlung in Form von Karteikarten ist als praxisnahes Instrument konzipiert, das in der konkreten Arbeit mit Kindern zum Einsatz kommen soll. Ein nächster Schritt könnte sein, die Karteikarten im therapeutischen Alltag zu erproben, um Rückmeldungen zur Umsetzbarkeit und Wirksamkeit zu erhalten. Diese Phase könnte wertvolle Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Sammlung liefern.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Fokus auch auf weitere Förderbereiche auszuweiten. Die Überlegungen, die in der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit entstanden, deuten darauf hin, dass sich viele der vorgestellten Interventionen adaptieren lassen, um beispielsweise die soziale Interaktion oder auch den Umgang mit Anforderungen zu fördern.

Langfristig wäre es denkbar, die Sammlung fortlaufend zu erweitern – sei es durch eigene praktische Erfahrungen oder durch den Austausch mit anderen Therapeut*innen. So könnte eine Sammlung entstehen, die der Vielfalt und dem Reichtum kreativer Zugänge in der Psychomotoriktherapie gerecht wird.

8 Anhang

8.1 Literaturverzeichnis

- Abe, J. A. A. & Izard, C. E. (1999). The Developmental Functions of Emotions: An Analysis in Terms of Differential Emotions Theory. *Cognition and emotion*, 13(5), 523–549. Taylor & Francis Group.
- Aichinger, A. (2010). *Kinderpsychodrama* (Prävention in Schule und Kindergarten). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bauer, S. (2018). *Musiktherapie*. München: Ernst Reinhardt Verl.
- Brinker, P., Cloos, P. & Oehlmann, S. (2010). *Musikalische Bildung in der Qualifizierung für Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen*. Hildesheim: Stiftung Universität Hildesheim.
- Bundesverband Theaterpädagogik e.V. Zugriff am 26. März 2025. Verfügbar unter: <https://www.butinfo.de/>
- Calkins, S. D. (2010). Commentary: Conceptual and Methodological Challenges to the Study of Emotion Regulation and Psychopathology. *Journal of psychopathology and behavioral assessment*, 32(1), 92–95. Boston: Springer US.
- Czerny, G. (2017). *Theaterpädagogik. Ein Ausbildungskonzept im Horizont personaler, ästhetischer und sozialer Dimension*. (8.). Augsburg: Wissner-Verlag.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238. Beltz : Weinheim ; Basel.
- Decker-Voigt, H.-H., Weymann, E., Nöcker-Ribaupierre, M., Pfeifer, E. & Decker-Voigt, C. (2021). *Lexikon Musiktherapie* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

- Doering, W. & Doering, W. (1999). *Sensorische Integration. Ein alltäglicher Vorgang*.
Dortmund: Borgmann.
- Eisenberg, N. & Spinrad, T. L. (2004). Emotion-Related Regulation: Sharpening the
Definition. *Child development*, 75(2), 334–339. Oxford, UK: Blackwell
Publishing.
- Ellermann, U. & Meyerholz, U. (2009). *TuB - Tanz und Bewegungstheater*. Basel:
Zytglogge Verlag.
- Georgiou, N., Iansek, R., Bradshaw, J. L., Phillips, J. G., Mattingley, J. B. & Bradshaw,
J. A. (1993). An evaluation of the role of internal cues in the pathogenesis of
parkinsonian hypokinesia. *Brain*, 116(6), 1575–1587.
- HfH. (2025). Module BA Psychomotoriktherapie. *Modulverzeichnis
Bachelorstudiengang Psychomotorik Therapeutin*. Zugriff am 25.2.2025.
Verfügbar unter: [https://www.hfh.ch/ein-halbes-jahrhundert-
psychomotoriktherapieausbildung-in-der-deutschschweiz](https://www.hfh.ch/ein-halbes-jahrhundert-psychomotoriktherapieausbildung-in-der-deutschschweiz)
- Hoffelner, A. & Köhler, J. (Hrsg.). (2022). *Theater.Pädagogik.Schule:
Theaterpädagogik zwischen Theorie und Praxis* (Schulheft). Innsbruck: Studien
Verlag.
- Hoppe, H. (2003). Theater und Pädagogik. Grundlagen, Kriterien, Modelle
pädagogischer Theaterarbeit. (Forum SpielTheaterPädagogik. 1). Münster: LIT.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Johnstone, K. (2018). *Improvisation und Theater* (17. Auflage.). Berlin: Alexander
Verlag.
- Lutz Hochreutener, S. (2009). *Spiel - Musik - Therapie: Methoden der Musiktherapie
mit Kindern und Jugendlichen* (Praxis der Musiktherapie Bd. 1). Göttingen:
Hogrefe.
- Meyer, H. (2024). *Was ist guter Unterricht?* (16. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.

- Mogel, H. (1994). *Psychologie des Kinderspiels*. Berlin: Springer.
- Moreno, J. L. (2001). *Psychodrama und Soziometrie*. EHP Edition Humanistische Psychologie.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Hogrefe Verlag.
- Schoop, T. (1974). *Won't you Join the Dance? A Dancer's Essay in the Treatment of Psychosis*. Palo Alto: Mayfield Published Company.
- Seewald, J. (1992). *Leib und Symbol: ein sinnverstehender Zugang zur kindlichen Entwicklung*. München: W. Fink Verl.
- Spitzer, M. (2014). *Musik im Kopf: Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk* (2. Auflage.). Stuttgart: Schattauer.
- Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Steele, C. J., Bailey, J. A., Zatorre, R. J. & Penhune, V. B. (2013). Early musical training and white-matter plasticity in the corpus callosum: evidence for a sensitive period. *The Journal of neuroscience*, 33(3), 1282–1290. United States: Society for Neuroscience.
- Storch, M., Cantieni, B., Gerald, H. & Tschacher, W. (2022). *Embodiment - Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen*. Hogrefe.
- Teichmann, F. M. (2020). Körperwahrnehmung und Bewegung - in der frühkindlichen Entwicklung (Forum für Leipziger Promovierende), 8(1).
- Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen: eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (Edition sozial) (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Wicke, P. (Hrsg.). (2016). *Duden Musik Basiswissen Schule*. Berlin: Dudenverlag.
- Willke, E. (2007). *Tanztherapie: theoretische Kontexte und Grundlagen der Intervention* (Gesundheitsberufe. Ganzheitliche Körpertherapien) (2. Nachdruck 2013, der 1. Auflage 2007.). Bern: Hogrefe.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Erziehung*. Freiburg: Herder.

Zimmer, R. (2020). *Handbuch Bewegungserziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik*. Freiburg: Herder.

8.2 Karteikarten

8.3 Eigenständigkeitserklärung

Manual «Reise ins Unbekannte»

Herzlich willkommen beim Ideenkoffer «Reise ins Unbekannte». Schön, dass du in der Psychomotorik-Therapie gerne mehr Tanz, Musik und Theater einsetzen möchtest. Die folgenden Ausführungen sollen dir helfen, die Ideen möglichst niederschwellig einsetzen zu können. Natürlich dürfen alle Ideen weiterentwickelt, variiert, abgeändert, erweitert werden... Die Ideen leben von der Variation und je nach Kind und Therapieziel kann und soll der Schwerpunkt anders gesetzt werden.

Viel Spass bei der Umsetzung!

Die folgenden Materialien sind im Koffer zu finden:

- Playmobil-Figuren
- Biege-Figuren
- Kalimba
- Orff-Instrumente
- QR-Code zur Playlist
- Bilderwürfel
- Gefühlskarten

Die folgenden Materialien werden ebenfalls eingesetzt:

- Matten
- Klavier
- Farbstifte
- Papier
- Wasserfarben
- Neocolor
- Hula-Hoop-Reifen

Aufbau der Karteikarten

Jede Karteikarte hat einen vergleichbaren Aufbau. Die Übersichtlichkeit der Karteikarte soll den Einsatz vereinfachen und möglichst schnell aufzeigen, welches Material dafür benötigt wird, wie viel Zeit dafür eingeplant werden soll und welche Förderschwerpunkte sich dafür eignen.

Titel der Intervention	Zeitaufwand Pro ausgefüllter Punkt werden 10 Minuten gerechnet.	Codierung der Intervention T = Tanz M = Musik Th = Theater
<p>Beschreibung der Idee. Anhand dieser Ausführungen sollte klar sein, wie die Intervention umgesetzt werden kann.</p>	<p>Materialliste</p> <p>Falls die Idee aus einer Ideensammlung stammt, wird hier die Quelle festgehalten.</p>	

Titel der Intervention	Zeitaufwand Pro ausgefüllter Punkt werden 10 Minuten gerechnet.	Codierung der Intervention T = Tanz M = Musik Th = Theater
<p>Hier werden die Förderschwerpunkte aufgegriffen und mögliche Förderbereiche der Intervention aufgezeigt. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.</p>	<p>Vereinfachungen, Erschwerungen, verwandte Ideen und Erweiterungen; diese sind nach Möglichkeit auf die Förderbereiche abgestimmt.</p>	

Reflexionsfragen

Die untenstehenden Fragen sollen den Reflexionsprozess mit den Schüler*innen anregen.

- Wie hat dir die Aufgabe gefallen?
- Wie hast du dich dabei gefühlt?
- Was hat dir dabei Spass gemacht?
- Was hat dir nicht so viel Spass gemacht?
- Was haben wir mit diesem Spiel/dieser Aufgabe geübt?
- Was ist dir dabei gut gelungen?
- Was würdest du das nächste Mal anders machen?
- Worauf bist du heute besonders stolz?
- Wie fühlst du dich im Moment?
- Wo im Körper spürst du dieses Gefühl?
- Wie fühlt sich das Gefühl an? Warm, oder kalt? Hat es eine Farbe?

Playlist - Musikliste

Innerhalb der Interventionen gibt es die Möglichkeit, Musik einzusetzen. Es ist dabei frei wählbar, ob bereits vorhandene Musik eingesetzt werden möchte, oder ob die Musik im Moment entstehen soll. Die folgende Spotify-Playlist ist über den QR-Code auffindbar. Die Auflistung unten soll einen Überblick geben, für welche Stimmungen sich die Stücke/Lieder eignen.

#	Lied/Stück	Interpret*in	Dauer	Stimmung/Atmosphäre
1	Remembering	Avishai Cohen	5:14	ruhig, instrumental
2	Over there, it's raining	Nils Frahm	1:49	ruhig, Entspannung
3	Jenseit der Stille	Niki Reiser	4:36	traurig, ruhig, Melancholie
4	Notte ad Harlem	Giovanni Allevi	5:05	Aufstehen, ruhig, Glück
5	Don't Cry For Louie	Vaya Con Dios	3:03	fließend, schleichend
6	I Feel Good	René Aubry	3:28	schleichend, langsam, nachdenklich
7	Hopopono	GoGo Penguin	3:57	nervös, instrumental
8	Tritsch-Tratsch-Polka, OP.214	Johann Strauss II	4:34	nervös, verspielt, gestresst
9	In Spite Of Everything	Henrik Schwarz	5:32	Stress, unterwegs
10	Sextet: V. Fast	Steve Reich	6:34	Stress, Angst, nervös, verwirrt
11	Café de Flore	Doctor Rockit	8:25	verliebt, tänzerisch, laufend
12	This Is My Passion	Ehrling	3:38	Beat, glücklich, bewegt
13	Moan - Trentemoller Dub Remix	Trentemoller	7:22	Beat, metallig
14	Looking Cool	Clive Lukover	2:29	coolness, gehend, entspannt
15	Rainforest Groove	Deep Chills	2:36	Ferien, Sonne, Glück
16	NEAR	SINDY	1:35	entspannt, Beat

Kissenkraft

T1

Auf einem grossen Bogen Papier entsteht zuerst ein Körperumriss. Das Papier liegt auf dem Boden, das Kind legt sich darauf und die Form wird von der Therapeut*in nachgezeichnet. Anschliessend wirft das Kind mit kleinen Kissen auf das Papier. Mit jedem Kissen wird ein Körperteil auf dem Papier getroffen. Genau dieses Körperteil steht nun im Mittelpunkt: Wie fühlt es sich an? Was kann es alles tun?

Bewegungen werden ausprobiert, mit dem Ellbogen getanzt, über die Hüfte gerollt oder das Bein gekreist. Ob dabei getanzt wird, oder nicht, ist offen.

Grosses Papier
Kleine Kissen

Kissenkraft

T1

Förderbereiche

Körperwahrnehmung

- Bewegungen bewusst steuern
- Körperstellen gezielt steuern
- über ein positives Körperkonzept verfügen
- eigene Grenzen einschätzen und den Körper steuern
- eigene Körperkenntnisse erweitern

Selbstkonzept

- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen
- über ein positives Selbstkonzept verfügen

Vereinfachung

- Körperteil, welches getroffen wurde, wird als Unterstützung berührt
- getroffene Körperstellen verbalisieren
- beruhigende Musik im Hintergrund

Erschwerung

- mehrere Körperstellen kombinieren
- Emotionsausdruck der Körperstellen --> Wie bewegt sich das Bein, wenn es traurig ist?

Verwandte Ideen/Erweiterung

- am Schluss alle bewegten Körperstellen auf dem grossen Papier anmalen

Farbtopf

T2

Bei dieser Übung stellt man sich vor, der Hula-Hopp-Reifen sei ein persönlicher Farbtopf. Der Fuss wird zum Pinsel, der über den Boden gleitet und ein unsichtbares Kunstwerk erschafft. Jedes Mal, wenn der Fuss den Reifen berührt, taucht er in frische Farbe ein – bereit für den nächsten schwungvollen Strich. Man kann vorsichtig tupfen, schwungvoll kreisen oder mit kräftigen Linien malen.

Hula-Hoop-Reifen
Stifte
Papier
Musik-Playlist (Nr. 1, 2, 4, 7, 9, 14)

<https://www.youtube.com/watch?v=g3r8RCvTdQo&t=609s>
(verifiziert am 8. April 2025)

Farbtopf

T2

Förderbereiche

Körperwahrnehmung

- seine Körperkenntnisse erweitern
- Bewegungen bewusst steuern
- Körper in Kontakt mit dem Boden spüren
- seine Grenzen spüren und den Körper steuern

Selbstkonzept

- eigene Ressourcen kennenlernen
- über ein positives Selbstkonzept verfügen

Erschwerungen

- mit geschlossenen Augen
- in Gruppe: spiegeln

Verwandte Ideen/Erweiterung

- Bild, welches mit Füßen „gezeichnet“ wurde, auf Papier zeichnen

Stop and Go

T3

In dieser Übung wird Bewegung mit Musik und Körperkontrolle verbunden. Während die Musik spielt – entweder aus der Playlist oder live gespielt – darf sich das Kind frei bewegen und tanzen. Die Bewegungen können passend zur Musik langsam, schnell, hüpfend oder fließend sein.

Sobald die Musik stoppt, friert der Körper ein – nichts bewegt sich mehr. Ein besonderer Fokus kann dabei auf die Position im Raum sein: Ein Körperteil bleibt während der gesamten Zeit in Kontakt mit dem Reifen.

Hula-Hoop-Reifen
Playlist (Nr. 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14)
Instrumente

Stop and Go

T3

Förderbereiche

Körperwahrnehmung

- Bewegungen bewusst steuern
- Bewegungen starten und wieder stoppen
- Körper still halten
- Körper in Ruhepositionen erleben
- seine Körperkenntnisse erweitern

Selbstkonzept

- über ein positives Selbstkonzept verfügen
- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen
- eigene Ressourcen kennenlernen

Vereinfachung

- Bewegungen im Sitzen oder Knien
- Verlängerte Musikphasen

Erschwerung

- Nach jedem Stopp muss ein anderes Körperteil in Kontakt mit dem Reifen sein

Verwandte Ideen/Erweiterung

- in einer Gruppe kann die Übung mit Spiegelung durchgeführt werden (führen - folgen)

Tanz der Körperteile

T4

In dieser Übung liegt das Kind entspannt auf dem Boden. Die Geschichte auf der Rückseite kann vorgelesen oder sinngemäss erzählt werden. Während die Geschichte vorgelesen oder frei erzählt wird, dürfen die genannten Körperteile in Bewegung kommen – sie tanzen, wackeln, kreisen oder strecken sich. Zum Beispiel tanzen die Finger wie kleine Käfer über den Boden, die Beine schwingen sanft durch die Luft oder die Schultern wippen im Takt der Worte. Die restlichen Körperteile bleiben dabei ruhig und entspannt.

Nach Bedürfnis: Musik

Tanz der Körperteile

T4

Förderbereiche

Körperwahrnehmung

- Körper in Ruhepositionen erleben
- Körper in Kontakt mit dem Boden spüren
- Körperstellen gezielt steuern

Geschichte

Stell dir vor, du liegst auf einer Frühlingswiese. Die Sonne scheint und du hast Zeit, dich zu entspannen. Du merkst, wie dein Körper ganz schwer ist. Lass deinen ganzen Körper in die Wiese sinken. Die Wärme der Sonne löst bei einigen Stellen deines Körpers ein Kribbeln aus. Spür genau hin. Bei deinen Fingern beginnt das Kribbeln. Schenke ihnen einen kurzen Tanz, eine Bewegung, ein Kreisen. So, wie es sich gut anfühlt. Ist das Kribbeln schon bei deinen Armen angekommen? Auch sie verdienen einen Sonnentanz. Weiter geht es bei deinem Oberkörper. Spürst du das Kribbeln? Wie kann sich dein Oberkörper bewegen? Das Kribbeln geht weiter zu deinen Beinen. Wie fühlen sie sich an? Schwer oder ganz leicht? Bewege sie durch die Luft oder auf dem Boden. Schenke auch ihnen einen kurzen Sonnentanz. Zum Schluss darf auch dein Kopf noch tanzen. Wie bewegt er sich durch den Raum? Du merkst, dass dein Körper sehr müde ist und du auf der Frühlingswiese einfach liegen und träumen möchtest. Dein Körper wird wieder ganz entspannt und leicht.

Vereinfachung

- Kissen auf den Körper legen, damit der Kontakt gehalten werden kann
- Körperstellen parallel zur Geschichte berühren, bevor sie bewegt werden

Erschwerung

- möglichst lange in Ruheposition bleiben
- noch differenzierter Körperstellen ansprechen (Fingerspitzen, Hüfte)

Verwandte Ideen/Erweiterung

- eine eigene Geschichte erfinden und Übung anschliessend durchführen
- im Anschluss ein Bild zeichnen, wie man auf einer Frühlingswiese liegt

Emotionstanz

T5

In dieser Übung soll das Erleben und Ausdrücken von Emotionen über Bewegung im Mittelpunkt stehen. Die Emotionstänze sind kurz und für jeden Kurztanz wird eine neue Karte gezogen – sie gibt das Gefühl vor, welches getanzt wird.

Zur gezogenen Emotion kann entweder Musik von der Playlist ausgewählt oder im Moment am Klavier/Instrument gespielt werden. Wie tanzt man Wut? Wie bewegt sich Freude? Wie fühlt sich Traurigkeit im Körper an? So werden Emotionen nicht nur wahrgenommen, sondern auch körperlich erfahrbar gemacht.

Instrumente

Klavier

Playlist (Nr. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15)

Emotionskarten

Emotionstanz

T5

Förderbereiche

Emotionsregulation

- Emotionen benennen
- sich in die Gefühlslage von anderen hineinversetzen
- eigene Emotionen adäquat äussern

Körperwahrnehmung

- Körperstellen gezielt steuern
- Körper in Ruhepositionen halten
- seine Körperkenntnisse erweitern
- über ein positives Körperkonzept verfügen

Selbstkonzept

- Strategien für den Umgang mit den eigenen Emotionen finden
- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen

Vereinfachung

- Fokus auf Basisemotionen

Erschwerung

- eigene Bewegungsgeschichte zu Emotion erfinden
- zwischen den Tänzen in einer Ruheposition erstarren
- Alltagsgegenstand in Bewegung einbauen
- Emotion ohne Bild vorgeben; nur mit Wort

Verwandte Ideen/Erweiterung

- eigene Emotionskarten dazu erstellen (mit Foto von Kind)

Ton in Aktion

T6

Auf jede Bewegung folgt ein Ton, respektive auf jeden Ton folgt eine Bewegung. Mit dem Klavier, dem Kalimba, dem Glockenspiel oder den Orff-Instrumenten wird ein Ton/Klang erzeugt. Die andere Person macht auf jeden Ton eine Bewegung, in der Zeit, wo kein Klang zu hören ist, bleibt der Körper still.

Kalimba
Klavier
Orff-Instrumente
Glockenspiel

Ton in Aktion

T6

Förderbereiche

Körperwahrnehmung

- Bewegungen bewusst steuern
- Bewegungen starten und wieder stoppen
- Körper still halten
- Körperkenntnisse erweitern
- die Grenzen einschätzen und den Körper bewusst steuern

Selbstkonzept

- eigene Ressourcen kennenlernen

Vereinfachung

- Bewegung auf gewisse Körperstellen beschränken

Erschwerung

- lange Pausen zwischen den einzelnen Klängen
- Bewegungen verfeinern: nur Bewegungen mit Finger, Arm oder Fuss

Verwandte Ideen/Erweiterung

- in der Gruppe als Wettbewerb/ Spiel
- Kind macht Musik/Klang, Therapeut*in bewegt sich dazu

Ich packe meinen Koffer

T7

Förderbereiche

Emotionsregulation

- mit sozialen Situationen umgehen können

Körperwahrnehmung

- Bewegungen bewusst steuern
- Körperstellen gezielt steuern
- seine Körperkenntnisse erweitern
- eine eigene Idee äussern
- die eigene Selbstwirksamkeit erleben und Erfahrungen sammeln, welche das Selbstvertrauen stärken

Vereinfachung

- grosse Bewegungen

Erschwerung

- Bewegungen einbauen, die zur Gefühlslage passen
- Bewegungen mit gewisser Bewegungsqualität (eckig, fließend) einfordern

Verwandte Ideen/Erweiterung

- Bewegungsabfolge rückwärts machen

Ich packe meinen Koffer

T7

Diese Übung eignet sich für Kleingruppen. Reihum sagt jedes Kind seinen Namen und fügt eine einfache Bewegung hinzu – zum Beispiel einmal Hüpfen, Winken oder einen Kreis mit dem Arm zeichnen. Die Gruppe wiederholt nach jeder neuen Person die gesamte Abfolge: erst die Namen und Bewegungen der vorherigen Kinder, dann den neuen Namen und die Bewegung. So wächst mit jedem Beitrag eine kleine Bewegungskette, die alle gemeinsam gestalten. Am Ende entsteht eine Gruppen-Choreografie, in der jedes Kind mit Name und Bewegung einen Platz hat.

Sechert, L. (Hrsg.) (2021). Improvisationstheater für Kinder. Hamburg: tredition GmbH.

Musikalischer Parkour

M1

In dieser Übung geht es darum, die Bewegung im grossen Raum mit Klang zu verbinden: Während eine Person den Parkour durchläuft, ist die andere für die musikalische Begleitung zuständig. Das Kind darf Musik oder Klänge spielen – dafür kann das Klavier, aber auch Orff-Instrumente und das Xylophon eingesetzt werden – und begleitet damit den Weg der anderen Person. Anschliessend wird gewechselt: Nun geht das Kind durch den Parkour, und die Therapeutin übernimmt den musikalischen Part. Aus der Interaktion kann ein lebendiger musikalischer Dialog entstehen. Die Musik kann die Bewegung begleiten, verstärken, herausfordern oder beruhigen. Gleichzeitig wird das gegenseitige Abstimmen wichtig – beide achten aufeinander, reagieren auf Tempo, Bewegung und Ausdruck. So bekommt der Parkour eine neue Ebene, in der Musik und Bewegung einander beeinflussen.

Glockenspiel
Klavier
Orff-Instrumente
Bewegungsparkours

Musikalischer Parkour

M1

Förderbereiche

Emotionsregulation

- sich in die Gefühlslage von anderen hineinversetzen
- Emotionen von anderen einschätzen und darauf reagieren

Körperwahrnehmung

- Bewegungen bewusst steuern

Selbstkonzept

- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen

Feinmotorik

- Hand-Finger-Geschicklichkeit erweitern
- Auge-Hand-Koordination verbessern
- positive Erfahrungen sammeln und sich dadurch für feinmotorische Arbeiten motivieren lassen

Anmerkung: Je nach Gestaltung des Parkours werden hier noch weit mehr Förderbereiche abgedeckt.

Vereinfachung

- Musik/Klänge müssen nicht auf Parkour und Bewegungen abgestimmt sein

Erschwerung

- eigenen Parkour vertonen --> Wie klingt dein Weg?

Verwandte Ideen/Erweiterung

- Bewegungselemente einbauen, die das Pendant eines Instrumentes bilden (Trampolin - Trommel)

Tanzende Striche

M2

Die Playlist bietet eine geeignete Grundlage für diese Übung. Durch eine Auswahl an Songs mit verschiedenen Tempi und Stimmungen entsteht eine lebendige Atmosphäre, in der das Kind seine Striche frei über das Papier gleiten lassen kann. Sobald die Musik verstummt, hält auch die Bewegung inne – ein spielerisches Innehalten im kreativen Fluss. Unterschiedliche Zeichenmaterialien wie Neocolor, Wasserfarben, Farb- oder Filzstifte laden dazu ein, mit Farben und Strichen zu experimentieren und die Musik auf individuelle Weise sichtbar zu machen.

Filzstifte
Neocolor
Wasserfarben
Farbstifte
Playlist (Nr. 4, 5, 8, 13, 15)

Tanzende Striche

M2

Förderbereiche

Emotionsregulation

- eigene Emotionen in unterschiedlichen Situationen wahrnehmen

Feinmotorik

- Fingerbeweglichkeit verbessern
- positive Erfahrungen sammeln und sich dadurch für feinmotorische Arbeiten motivieren lassen
- Auge-Hand-Koordination verbessern
- eine sichere und präzise Strichführung erlangen
- Fingerbewegungen gezielt steuern
- Strichführung bewusst starten und stoppen

Vereinfachung

- langsame Stücke
- ohne Stift, nur mit dem Finger starten und stoppen
- Thema zum Zeichnen vorgeben (Wetter, Garten)
- Stopp-Moment ankündigen

Erschwerung

- zusätzliche Vorgabe z.B: nur Wellenbewegungen, nur kleine Striche
- Papierformat verkleinern --> nur kleine Bewegungen möglich

Klangwerkstatt

M3

In dieser Übung wird aus einfachem Bastelmaterial ein eigenes Musikinstrument erschaffen. Die kleinen Instrumente im Koffer dienen als Inspiration – von Ras-seln über Trommeln bis hin zu Saiteninstrumenten ist alles möglich. Der kreative Bauprozess lädt dazu ein, Materialien zu erforschen und Formen auszuprobieren. Wie das fertige Instrument eingesetzt wird, bleibt offen: Es kann Teil eines kleinen Konzerts sein, eine Begleitung zu Bewegungen oder sogar ein Werkzeug für Klangexperimente.

Kartonschachtel
Alte Filmdosen
Kleine Pflanzentöpfe
Reis/Linsen
Überraschungsei-Dotter
sonstiges Bastelmaterial

Klangwerkstatt

M3

Förderbereiche

Emotionsregulation

- mit herausfordernden Situationen umgehen können
- an einer Aufgabe dranbleiben, auch wenn sie schwierig ist

Selbstkonzept

- eine Aufgabe von Anfang bis zum Schluss führen
- eine eigene Idee umsetzen
- die eigene Selbstwirksamkeit erleben und Erfahrungen sammeln, welche das Selbstvertrauen stärken
- eigene Ressourcen kennenlernen

Feinmotorik

- Hand-Finger-Geschicklichkeit erweitern
- feinmotorische Grundlagen für altersentsprechende Tätigkeiten entwickeln
- Fingerbewegungen gezielt steuern

Vereinfachung

- vorbereitete Materialien
- grössere Materialien verwenden

Erschwerung

- kleinere Materialein verwenden

Verwandte Ideen

- mit gebastelten Instrumenten ein Konzert machen
- Instrumente verzieren

Body-Percussion

M4

In dieser Übung wird gemeinsam ein Body-Percussion-Rhythmus erfunden – durch Klatschen, Patschen, Stampfen, Schnipsen oder Summen entstehen vielfältige Klangmöglichkeiten. Zu Beginn kann spielerisch ausprobiert werden, welche Geräusche der eigene Körper erzeugen kann.

Im Anschluss kann gemeinsam ein einfacher Rhythmus entwickelt werden. Zur Inspiration können Videos von Body-Percussion-Stücken auf YouTube hinzugezogen werden. Dieser Body-Percussion-Rhythmus kann als Start und Schluss der Psychomotorik-Stunde eingesetzt werden.

Body-Percussion

M4

Förderbereiche

Körperwahrnehmung

- Körperstellen gezielt steuern

Selbstkonzept

- eigene Idee umsetzen
- die eigene Selbstwirksamkeit erleben und Erfahrungen sammeln, welche das Selbstvertrauen stärken
- eigene Ressourcen kennenlernen

Feinmotorik

- Auge-Hand-Koordination verbessern
- die Fingerbeweglichkeit verbessern
- Fingerkraft dosieren (z.B.: schnipsen)

Vereinfachung

- Rhythmusabfolge vorgeben und nachmachen
- Reduktion auf wenige Körperstellen
- grössere Bewegungen (weniger Fokus auf Feinmotorik)

Erschwerung

- mit geschlossenen Augen

Verwandte Ideen

- Duo-Body-Percussion: gemeinsam noch mehr Geräusche entwickeln (gemeinsames Abklatschen)

Figurentheater

Th1

In dieser Übung erweckt das Kind mit Hilfe von Figuren eine eigene Geschichte zum Leben. Es kann eine selbst erlebte Situation nachspielen oder eine ganz neue Erzählung erfinden. Zunächst wählt das Kind eine Figur aus, die es selbst spielen möchte. Ob lustig, spannend oder fantasievoll – jede Geschichte ist einzigartig und darf frei gestaltet und gespielt werden. Die Therapeut*in ergänzt die Geschichte mit den passenden Figuren. Es hilft, wenn den Figuren in der Geschichte Namen gegeben werden, damit das Kind am Schluss die Rolle wieder ablegen kann.

Playmobil-Figuren
Fingerpuppen
Biegefiguren

Figurentheater

Th1

Förderbereiche

Emotionsregulation

- Emotionen von anderen Personen einschätzen
- Emotionen adäquat äussern
- sich in die Gefühlslage von anderen hineinversetzen
- auf Emotionen von anderen angemessen reagieren
- mit sozialen Situationen umgehen können

Selbstkonzept

- eine eigene Idee umsetzen
- eine eigene Idee äussern
- die eigene Selbstwirksamkeit erleben und Erfahrungen sammeln, welche das Selbstvertrauen stärken
- eigene Ressourcen kennen lernen

Feinmotorik

- Fingerbewegungen gezielt steuern
- Fingerkraft dosieren
- Auge-Hand-Koordination verbessern

Vereinfachung

- grössere Figuren/Puppen
- bestehende Geschichte nach-
erzählen

Verwandte Ideen/Erweiterung

- Für die Geschichte kann mit einfachem Bastelmaterial ein Bühnenbild erstellt werden

Bildergeschichte

Th2

In dieser Übung erfindet das Kind eine eigene Bilder-
geschichte: Eine Figur – zum Beispiel ein Playmobil-
Mensch oder ein Lieblings-Plüschtier – kann als In-
spiration für die Hauptfigur eines kleinen Abenteuers
werden.

Aus etwa vier bis sechs gezeichneten Bildern entsteht
Schritt für Schritt eine Geschichte. Jede Szene zeigt
einen Teil des Erlebnisses: einen Anfang, eine span-
nende Wendung, ein Problem und schliesslich eine
Lösung oder ein Ende.

Zu jedem Bild kann ein passender Satz geschrieben
werden, der den Verlauf der Geschichte unterstützt.
Es bietet sich an, diese Übung über mehrere Therapie-
sequenzen aufzuteilen: jede Woche ein Bild und einen
Satz entstehen lassen.

Zeichnungspapier
Lineatur
Farbstifte
Bleistift
nach Möglichkeit: Figur,
Plüschtier

Bildergeschichte

Th2

Förderbereiche

Emotionsregulation

- sich in die Gefühlslage von anderen hineinversetzen
- Emotionen benennen

Selbstkonzept

- eine eigene Idee umsetzen
- eine Aufgabe von Anfang bis zum Schluss führen
- eigene Ressourcen kennenlernen
- die eigene Selbstwirksamkeit erleben und Erfahrungen sammeln, welche das Selbstvertrauen stärken

Feinmotorik

- Fingerbewegungen in der Arbeit mit dem Stift gezielt einsetzen
- Strichführung bewusst starten und stoppen
- feinmotorische Grundlagen für altersentsprechende Tätigkeiten entwickeln
- eine sichere und präzise Strichführung erlangen
- positive Erfahrungen sammeln und sich dadurch für feinmotorische Arbeiten motivieren

Vereinfachung

- mit Fotos/Bildern arbeiten
- grössere Zeichenformate
- einfache, strukturierte Geschichte als Vorlage (etwas verlieren, etwas finden)

Erschwerung

- Figur erlebt in der Geschichte mehrere Emotionen
- Elemente wie z.B: Sprechblasen miteinbeziehen

Verwandte Ideen/Erweiterung

- im Anschluss die Figur der Geschichte mit sich selbst vergleichen

Würfeltheater

Th3

In dieser Übung entstehen eigene Geschichten mit Hilfe von Geschichtenwürfeln und Figuren. Die Symbole auf den Würfeln geben Impulse für den Handlungsverlauf und regen die Fantasie an. Die Figuren helfen dabei, Szenen darzustellen. Auch bei dieser Form macht es Sinn, dass das Kind zu Beginn eine eigene Figur aussucht, die es gerne spielen möchte. Mithilfe der Symbole auf den Würfeln entsteht Schritt für Schritt eine spannende, kreative Geschichte.

Handpuppe
Fingerpuppe
Geschichtenwürfel

Würfeltheater

Th3

Förderbereiche

Emotionsregulation

- eigene Emotionen adäquat äussern
- Emotionen von andern einschätzen und darauf reagieren
- mit sozialen Situationen gut umgehen können

Selbstkonzept

- eigene Idee umsetzen
- eine Aufgabe von Anfang bis zum Schluss führen

Feinmotorik

- Auge-Hand-Koordination verbessern
- Handgeschicklichkeit verbessern

Vereinfachung

- einen Satz zu jedem Bild sagen („Lotte ist glücklich, weil sie Fahrrad fährt.“)
- zu jedem Würfel ein Gefühl benennen, das dem Kind in den Sinn kommt
- Geschichte vor dem Spielen durchsprechen

Erschwerung

- eine Emotion in die Geschichte einbauen

Klingende Geschichte

Th4(M5)

In dieser Übung soll eine Geschichte nicht nur erzählt, sondern zum Leben erweckt werden – mit Klängen, Tönen und Geräuschen. Zur Auswahl stehen Instrumente oder Alltagsgegenstände, um die passende musikalische Begleitung für die Geschichte zu gestalten. Leises Rasseln für schleichende Schritte, ein Trommelschlag für Spannung oder ein heller Glockenton für eine zauberhafte Wendung... der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Für diese Übung kann entweder eine bereits bestehende Geschichte verwendet oder gemeinsam eine erfunden werden.

Orff-Instrumente
Alltagsgegenstände
Bilderbuch/Geschichte

Klingende Geschichte

Th4(M5)

Förderbereiche

Emotionsregulation

- sich in die Gefühlslage von anderen hineinversetzen

Selbstkonzept

- eigene Idee umsetzen
- eigene Idee äussern
- eine Aufgabe von Anfang bis zum Schluss führen
- die eigene Selbstwirksamkeit erleben und Erfahrungen sammeln, welche das Selbstvertrauen stärken
- eigene Ressourcen kennenlernen

Feinmotorik

- Auge-Hand-Koordination verbessern
- Fingerbewegungen gezielt steuern
- Fingerkraft dosieren

Vereinfachung

- feste Bewegungsabfolgen bei wiederkehrenden Wörtern/Themen
- Emotionen und Klänge verbinden
- Reduktion auf wenige Klänge

Erschwerung

- Geräusche mit dem Körper machen
- eigene Geschichte vertonen (zusätzliche Förderung des Selbstkonzepts)

verwandte Ideen/Erweiterung

- Geschichte wird nicht vertont, sondern von einer Zeichnung begleitet